

**El valor del prestigio: introducción a la
biografía y empresas artísticas
financiadas por el Arzobispo de Zaragoza
Andrés Santos (1579-1585)**

Mar Aznar Recuenco*

Resumen: Estudio de la figura y el patrocinio artístico de Andrés Santos, arzobispo de Zaragoza (1579-1585). En él se realiza una primera aproximación a su biografía, se presenta el hallazgo de su testamento y se analizan las obras artísticas financiadas por el prelado, tanto en vida como a título póstumo. También se presentan algunas piezas que fueron de su propiedad, como en el caso de las tres series de tapices y los dos reposteros heráldicos del Duque de Calabria custodiados en la *Colección de Tapices de la Seo de Zaragoza*.

Palabras clave: Arzobispo, Santos, Zaragoza, Arte, Biografía.

Summary: *Figure and artistic patronage study of Andrés Santos, archbishop of Zaragoza (1579-1585). It carries out a first approach to his biography, it presents the discovery of his will and it analyzes artistic works financed by the prelate, both alive and posthumously. Also it presents some artworks of his property, as the case of two tapestries' series and two Duke of Calabria's heraldic tapestries kept in the Seo's Tapestry Collection of Zaragoza.*

Key words: *Archbishop, Santos, Zaragoza, Art, Biography.*

Este artículo es fruto de la investigación comenzada con motivo de la realización del trabajo de fin de Máster en Estudios Avanzados de Historia de Arte, bajo el título *Aproximación a la figura y patrocinio artístico del arzobispo de Zaragoza Andrés Santos (1579-1585)*¹, un impulso que será continuado en la futura tesis doctoral, en la que trataremos de dilucidar no sólo su labor al frente de la archidiócesis zaragozana, sino la totalidad de las empresas que financió durante su vida, marcada por un constante devenir entre diversas ciudades del panorama español. De momento, expondremos nuestras aportaciones inéditas al conocimiento de Andrés Santos, que sumadas a los trabajos ya publicados, tanto referentes a la personalidad del arzobispo como a las empresas artísticas que impulsó, forman un compendio del conocimiento actual de una figura muy ligada a los servicios del monarca Felipe II. Haremos una primera, y no definitiva, introducción biográfica basada en algunos datos importantes sobre sus orígenes, desconocidos en el ámbito aragonés, formación y personalidad, para posteriormente inbuirnos en las empresas artísticas que financió, tanto en vida como a través de sus legados testamentarios.

PRIMERA APROXIMACIÓN A LA BIOGRAFÍA DE ANDRÉS SANTOS

Orígenes, formación y primeros años

A la hora de abordar el estudio de la personalidad y el patrocinio artístico de Andrés Santos, ha sido necesario rastrear sus orígenes en busca de noticias que nos hablen de su formación y trayectoria. La familia Santos de San Pedro ofreció en el siglo XVIII una falsa imagen de “cierta” aristocracia², que ha quedado grabada en la memoria histórica como una explicación plausible ante la gran cantidad de persona-

* Becaria predoctoral de Departamento de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza.

1. Este trabajo fin de Máster, defendido en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, el 20 de noviembre de 2010, fue dirigido por la Dra. Carmen Morte García, a quien agradezco encarecidamente su apoyo y magisterio permanente. También agradezco a todos los profesores del Departamento de Historia del Arte su labor docente. Por último, una mención especial merecen mis amigos y familiares, en especial mis padres e Ignacio. Gracias por vuestra confianza.

2. MARTÍN PÉREZ, L., “La Casa y Familia Santos de San Pedro de Quintana Díez de la Vega”, *Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses*, núm. 32 (1971), Palencia, pp. 263-288.

lidades de dicho linaje que en el siglo XVII ostentaron dignidades religiosas de gran envergadura³, aunque el origen y la pista de éstas nace y muere con don Andrés Santos, lo que le convierte en el fundador de este linaje eclesiástico. En contraposición, la tradición oral de la Vega del Saldaña (Palencia), narra cómo dicho linaje procede de una humilde familia de “hijosdalgo”, una información que tras las revisiones documentales de investigadores del ámbito palentino, ha resultado ser de cierta veracidad⁴. Los datos sacados a la luz por José Antonio Tarilonte⁵, gracias al rastreo del Archivo parroquial de San Tervás de la Vega, población cercana a la localidad natal del arzobispo, entre las choperas y tierras llanas alumbradas por el sol de la Vega del Saldaña (Palencia), han desvelado sus orígenes familiares, aunque seguimos con la incógnita de cómo pudo llegar a ostentar unos estudios colegiales.

Andrés Santos nació en Quintanadiez de la Vega, supuestamente alrededor de 1529⁶. Sus verdaderos apellidos, según la documentación, eran Izquierdo Quexada, por lo que tomó el apellido de su abuela paterna, Catalina Santos, con la que parece pudo criarse. Sabemos que en el año 1559 estudiaba en el Colegio-Universidad de San Antonio de Portacelli de Sigüenza⁷, aunque desconocemos cómo pudo costearse unos estudios universitarios, y menos cómo el mismo año llegó a ejercer como procurador de Carrión de los Condes (Palencia)⁸. Transitó por diversos tribunales de la Inquisición peninsulares ejerciendo como fiscal en Valladolid, donde de momento nos aparece documentado desde 1560 a 1564⁹, Llerena, Cuenca, Córdoba, Valencia (1568)¹⁰, de nuevo Valladolid y Zaragoza (1575)¹¹, respectivamente. Por tanto, realizó una trayectoria pro-

3. EIXARCH SANTAPAU, M., *Obispos de Teruel. Apuntes biográficos*, Imprenta de A. Mallén, Teruel, 1893, p. 9; FERNÁNDEZ SERRANO, F., *Obispos auxiliares de Zaragoza en tiempos de los arzobispos de la Casa Real de Aragón (1460-1575)*, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1969, p. 30.

4. La tradición palentina de la Vega del Saldaña, transmitida oralmente generación tras generación, sitúa a Andrés Santos y a sus familiares como pertenecientes a un linaje humilde. Según dicha leyenda, la familia un buen día fueron a buscar fortuna en otras tierras. Abandonaron sus ganados y escondieron sus albarcas de madera para el trabajo en el campo en el hueco de un árbol. Años después, don Andrés Santos y su sobrino don Miguel San Pedro regresaron a visitar Quintanadiez con sus mitras episcopales. Los ciudadanos no reconocieron a los dos hombres, hasta que don Andrés se dirigió al árbol donde se guardaban sus albarcas y las tomó, dando fe de su origen. Este episodio legendario que une una historia difícil de certificar y una tradición impregnada de acervo popular, guarda un importante testimonio: el “Humilladero” construido a las afueras de Quintanadiez, en la carretera que transcurre desde Saldaña a Sabagún (León). Este monumento pétreo está formado por varios pilares cilíndricos culminados por cruces y con sus superficies horadadas, como recuerdo imperecedero de los huecos de los troncos de los árboles donde estaban escondidas sus albarcas.

5. TARILONTE DíEZ, J. A., *Historia de un linaje: los Santos de San Pedro en la Vega del Saldaña (siglos XVI-XVIII)*, Estudios Locales (ed.), Institución Tello Téllez de Meneses, Palencia, 2006, pp. 111-115.

6. El único dato que poseemos sobre su posible año de nacimiento lo encontramos en la obra de Fray Lamberto de Zaragoza, vid: DE ZARAGOZA, fr. L., *Teatro histórico de las iglesias de Aragón*, t. IV, Pamplona, Imprenta de la Viuda de Don Joseph Miguel de Ezquerro, 1785, p. 93.

7. RÚJULA Y OCHOTORENA, J., *Índice de los Colegiales del Mayor de San Ildefonso y Menores de Alcalá*, Madrid, 1946, p. 781; ROYO GARCÍA, J. R., “Los arzobispos de Zaragoza a fines del siglo XVI. Aportaciones a sus biografías”, *Jerónimo Zurita*, núm. 65-66 (1992), Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, p. 54; RODRÍGUEZ CRUZ, A., *La Universidad Complutense cisneriana: impulso filosófico, científico y literario. Siglos XVI y XVII*, Editorial Complutense, Madrid, 1996, p. 88.

8. ARCHV, *Registro de Ejecutorias*, Caja 0954.0027, s.f.

9. ARCHV, *Registro de Ejecutorias*, Caja 0969.0002, s.f.; Caja 0996.0049, s.f.; Caja 0996.0053, s.f.; Caja 1023.0008, s.f.; Caja 1057.0028, s.f.

10. Está documentado en Valencia en 1568, vid: GARCÍA CÁRCEL, R., *Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición en Valencia. 1530-1609*, col. Historia, Ciencia y Sociedad, núm. 159, ed. Península, Serie Universitaria, p. 62. Hemos revisado los legajos de la Inquisición en Valencia del Archivo Histórico Nacional y corroboramos la noticia de su estancia como fiscal del Santo Oficio en dicha ciudad, vid: AHN, *Sección Inquisición*, Legajo 1182, Exp.núm. 1.

11. DE ZARAGOZA, fr. L., *Teatro histórico de las iglesias de Aragón...op. cit.*, p. 90; Andrés Santos llegó a Zaragoza en 1575 desde Valladolid, donde de nuevo ejerció como inquisidor, tal y como certifican las cartas escritas por Jerónimo Zurita, vid: ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F., y DORMER D., *Progresos de la Historia en Aragón y vidas de sus cronistas, des-*

fesional típica de los funcionarios del Tribunal del Santo Oficio en España, los cuales eran reclutados de las Universidades para formar parte del cuerpo facultativo de los tribunales de la Inquisición.¹² En los últimos años de la carrera eclesiástica, los religiosos que habían pasado desde tribunales de menor envergadura hasta otros de mayor peso, alcanzaban la presidencia del Santo Oficio como Inquisidor General, se hacían con obispados de diócesis de grandes rentas o de una archidiócesis de importancia, e incluso participaban en los Consejos. En el caso de Andrés Santos, vemos que completó este *cursus honorum* de la carrera profesional eclesiástica en todos los sentidos con gran brillantez, ganándose la confianza del monarca Felipe II. Su vida pasó a caballo entre diversas ciudades de España, desde el sur hasta el noreste, y como él mismo expresó a Jerónimo Zurita en una de sus cartas, “é yo con tantas peregrinaciones estoy muy gastado”¹³.

Su labor como inquisidor aún está por dilucidar, ya que este pequeño *excursus* que hemos dispensado a los orígenes de la figura de Andrés Santos, tan sólo ha servido como introducción para recomponer los retazos conocidos de su vida. Dado que el objetivo principal de este trabajo es una aproximación de la figura y patrocinio artístico favorecido por Andrés Santos en sus años como arzobispo de Zaragoza, tampoco ahora vamos a entrar en su trayectoria y posibles empresas artísticas financiadas en la diócesis turolense, de la que tomó posesión el 4 de julio de 1578¹⁴.

Andrés Santos, arzobispo de Zaragoza

La elección de Andrés Santos como arzobispo de Zaragoza tuvo lugar tres años y un mes después de la muerte de don Hernando de Aragón, alma de la santa iglesia metropolitana de Zaragoza, acaecida el 29 de enero de 1575¹⁵. En primera instancia se eligió como futuro arzobispo a don Bernardo Alvarado de la Fresneda, confesor de Felipe II, obispo de Cuenca y arzobispo de Córdoba¹⁶, pero el fallecimiento del prelado antes de su investidura, presentó la necesidad de buscar otro candidato. Las fuentes históricas plantean que la buena resolución de los asuntos de Teruel, llevaron al monarca a decantarse por la investidura de éste como arzobispo de Zaragoza¹⁷, una infor-

de que se instituyó este cargo hasta su extinción. *Primera parte que comprende la biografía de Gerónimo Zurita*, Libro IV, 1680; ed. reimpresa por la Exma. Diputación Provincial, Imprenta el Hospicio, 1878, p. 436; CUARTERO Y HUERTA, B. y DE VARGAS-ZÚÑIGA, A., *Índice de la Colección de Don Luis Salazar y Castro*. Real Academia de Historia, t. IX, vols. A-110 al A-115, núm. 17.029, Madrid, 1953, p. 197. La labor de Andrés Santos como inquisidor en Zaragoza queda corroborada a partir de agosto de 1575 por la documentación del Santo Oficio aragonés del Archivo Histórico Nacional, en vid: AHN, *Sección Inquisición*, Libro. 964, f. 253 r.

12. GARCÍA CÁRCCEL, R., *La Inquisición*, ed. Anaya, 5ª ed., Madrid, 2002, p. 24.

13. ANDRÉS DE UZTARROZ, J. F., y DORMER D., *Progresos de la Historia en Aragón y vidas de sus cronistas, desde que se instituyó...op. cit.*, p. 436; CUARTERO Y HUERTA, B. y DE VARGAS-ZÚÑIGA, A., *Índice de la Colección...op. cit.*, p. 197.

14. ROYO GRACIA, J. R., “Los arzobispos de Zaragoza...op. cit.”, p. 54.

15. COLAS LATORRE, G., CRIADO MAINAR, J. y MIGUEL GARCÍA, I., J., *Don Hernando de Aragón, Arzobispo de Zaragoza y Virrey de Aragón*, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Zaragoza, 1998.

16. LLORENTE, J. A., *Histoire critique de l'inquisition espagnole*, t. VI, París, 1817-1818; ed. Consultada, *Historia Crítica de la Inquisición de España*, Imprenta de Oliva, Barcelona, 1836, p. 138; SERRANO MARTÍNEZ, A., “Episcopologio de Zaragoza”, *Aragonia Sacra...op. cit.*, p. 220.

17. CARRILLO, M., *Historia del Glorioso San Valero Obispo de la Ciudad. De Çaragoça..* Iuan de Lanaja y Quartanet, Impresor del Reyno de Aragon y de la Universidad, Zaragoza, 1615, p. 396; EIXARCH SANTAPAU, M., *Obispos de Teruel. Apuntes biográfico...op. cit.*, p. 12.

mación que no podemos contrastar con ningún documento exhumado que clarifique las razones de su elección.

Según la información recogida en *Las Actas Capitulares* de la Seo de Zaragoza, el 29 de febrero de 1579 ya se le propuso como nuevo arzobispo de la sede metropolitana¹⁸, aunque no tomó posesión hasta el cuatro de julio del mismo año. Andrés Santos llegó por la noche en secreto a la sede del Santo Oficio en Zaragoza, en el palacio de la Aljafería, para tomar la bula de posesión que el inquisidor Lagasca había jurado en su nombre¹⁹. Un dato que certifica el apoyo al prelado de las personalidades ligadas a la inquisición aragonesa de las que él había formado parte.

Una de las cuestiones que Andrés Santos atendió con mayor prontitud a su llegada a la sede metropolitana de Zaragoza, fue la nominación de nuevos canónigos para la Seo, capítulo citado en otros trabajos de investigación²⁰, aunque desconocido en profundidad. A pesar de que ahora no es nuestro objetivo adentrarnos en sus labores eclesiásticas, queremos aclarar que en verdad fue el prior Pedro Cerbuna quién instó al arzobispo Santos sobre la necesidad de hacer elección de nuevos canónigos,²¹ por lo que no lo podemos adscribir como un logro de la figura que estamos tratando. En cuanto a su relación con la Compañía de Jesús, el 4 de diciembre de 1579, acordó con el provincial de dicha Compañía la apertura de la Escuela de Gramática que pasó a ser de su competencia²². La vinculación y apoyo del arzobispo a los jesuitas queda patente en su escudo de armas, donde campea el monograma de la propia Compañía de Jesús, una relación que parece ser fue intensa. Otros de sus méritos fueron convocar un Sínodo Provincial que tuvo como fin la instauración total de los cánones vertidos por el Concilio tridentino²³, y realizar una visita pastoral entre 1581 y 1582 a la totalidad de los municipios de la archidiócesis zaragozana²⁴. A pesar de que tampoco se incluye en nuestra labor analizar la producción escrita del arzobispo, sabemos que Andrés Santos publicó un libro dentro del impulso de la difusión sacramental propiciada por el Conci-

18. ACSZ, *Actas Capitulares*, 1579, f. 96 r.

19. Hasta diez días después de la entrada de Andrés Santos en la capital del Ebro, el día 15 de julio de 1579, el prelado hizo el juramento como arzobispo de Zaragoza en el interior del capítulo.

20. CARRILLO, M., *Historia del Glorioso San Valero* ...op. cit., p. 284; DE ZARAGOZA, fr. L., *Teatro histórico de las iglesias* ...op. cit., p. 90; ROYO GARCÍA, "Los arzobispos de Zaragoza...op. cit., pp. 53-66; CRIADO MAINAR, "El impacto del Concilio de Trento en el arte aragonés de la segunda mitad del siglo XVI", *Discurso religioso y Contrarreforma*, E. Serrano, A. L. Cortés y J. L. Beltrán (coords.), Institución "Fernando el Católico", col. Estudios Historia, Zaragoza, 2005, p. 287.

21. ACSZ, *Actas Capitulares*, 1579, f. 102 v; Esta petición de Pedro Cerbuna surgió en el capítulo celebrado el 15 de julio de 1579.

22. BOLOQUI LARRAYA, B., "Escenarios de la vida de Gracián. Pasado y Presente. Docencia y edificios de la Compañía de Jesús en Zaragoza. Notas para su estudio", en *Actas del Simposio Internacional Baltasar Gracián en el IV centenario de su muerte* (Calatayud), J. San Martín y J. M. Ayala (coords.), Diputación Provincial de Zaragoza, 2002, p. 44

23. BLASCO DE LANUZA, V., *Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se continúan los annales de Çurita*...op.cit., p. 96; Otras muchas publicaciones han citado también la existencia de este sínodo, pero todas ellas se han basado en el dato aportado por dos autores, vid: CARRILLO, M., *Historia del Glorioso San Valero Obispo de la Ciudad*...op. cit., pp. 284; DE ZARAGOZA, fr. L., *Teatro histórico de las iglesias*...op.cit., p. 90;

24. La visita pastoral de Andrés Santos se custodia en el Archivo Diocesano de Zaragoza. Contamos con algún estudio general de dicha visita, vid: ORERA ORERA, L. y REDONDO VEINTEMILLAS, G., "Una visita pastoral aragonesa de 1581: consideraciones metodológicas", *Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón* (Teruel, 1978), t. II, Zaragoza, 1979, pp. 725-728.

lio de Trento, y canalizada a través de obras escritas de base teológica en las que se dan instrucciones sobre los Sacramentos de la Iglesia²⁵.

Además de las actividades de índole eclesiástica, el arzobispo Andrés Santos cumplió diversas labores para la monarquía. Sirvió como informador en relación a los conflictos en la Ribagorza (Huesca) y atendió personalmente a los monarcas y a sus familiares en sus visitas a Zaragoza, de las cuales se debe destacar la llevada a cabo en 1585 con motivo del enlace de la hija de Felipe II, Catalina Micaela, con el Duque de Saboya, Carlos Manuel I²⁶, celebrado el 11 de marzo del citado año. Andrés Santos, como firme partidario de la monarquía, de la instauración de las reformas tridentinas, y ligado a la autoridad del Santo Oficio, tenía la responsabilidad, tanto impuesta como propia, de que los actos y celebraciones estuviesen al nivel propio del soberano más poderoso de mundo, una tarea que según las fuentes históricas, le costó la salud y la vida²⁷. Sobre el arzobispo recayó el honor de casar a la hija de Felipe II con el Duque de Saboya y ejercer como presidente de las Cortes de Monzón (Huesca).²⁸ Antes de su marcha, decidió exponer en capitulo el lugar donde deseaba ser inhumado²⁹. Dicha información, recogida de *Las Actas Capitulares* del Archivo de la Seo de Zaragoza, nos muestra la intención del prelado de enterrarse provisionalmente en la capilla mayor. La respuesta del cabildo es clara; debe ser sepultado en la capilla de Nuestra Señora la Blanca, un lugar de honor pero fuera del presbiterio, reservado para los arzobispos de sangre real³⁰.

El fallecimiento del arzobispo Andrés Santos no se hizo esperar. Su muerte, acaeció a mediodía del 13 de noviembre del año 1585³¹, durante la celebración de las Cortes de Monzón. La noticia de la defunción del arzobispo llegó dos días después a

25. La obra, titulada *Aviso que el Illustrissimo y Reuerendissimo Señor, Don Andres Sanctos, Arçobispo de Çaragoça, del Consejo de su Magestad, dio a los Rectores, Vicarios, y Confessores de su Arçobispado, acerca de la Administracion del Sancto Sacramento de la Penitencia*, y custodiada en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, fue catalogada en la segunda década del siglo XX, vid: SÁNCHEZ, J. M., *Bibliografía aragonesa del siglo XVI (1551-1600)*, t. II, Imprenta Clásica Española, 1913-1914; ed. Arco/Libros, Madrid, 1991, pp. 271-272.

26. El enlace de la hija de Felipe II en la capital zaragozana, ha sido tratado desde el mismo momento de su celebración en "relaciones" de viajeros, como en el caso de la obra de Angelo Corazzino, impresa en la capital del Ebro en 1585 y conservada en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza (La edición original fue publicada por Malfatti en el año 1968) entre otras, vid: MANDURA, P., *Libro de las memorias de las cosas que en la iglesia del Asseo de Caragoça... op. cit.*, pp. 118r-122r; COCK, E., *Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585, á Zaragoza, Barcelona y Valencia*, publicada por Alfredo Morel Fatio y Antonio Rodríguez Villa, Madrid, 1876. Nosotros hemos empleado para esta aproximación la edición publicada por J. García Mercadal en 1952, vid: COCK, E., "Anales del año 1585, en el cual el rey católico de España Don Felipe, con el príncipe Don Felipe, su hijo, fue a Monzón a tener Cortes del reino de Aragón", en *Viajes de Extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI*, t. I, J. García Mercadal (recopilación y traducción), Aguilar, S. A. (ed.), Madrid, 1952, pp. 1296-1412. En cuanto a los estudios realizados sobre esta visita real, vid: IBARRA OROZ, M. A., "Casamiento de la infanta Catalina Micaela, hija del rey de España Felipe... op. cit.", pp. 343-357.

27. SAN VICENTE PINO, A., "Poliantena documental para tildar la historia de la Universidad de Zaragoza" *Cinco Estudios Humanísticos para la Universidad de Zaragoza en su IV Centenario*, doc. núm. 27, Zaragoza, 1983, p. 221.

28. Las primeras fuentes sobre el tema en las que se han basado el resto de autores, vid: CARRILLO, M., *Historia del Glorioso San Valero Obispo de la Ciudad... op. cit.*, p. 284. Carrillo cita la galería pintada del palacio arzobispal; DE ZARAGOZA, fr. L., *Teatro histórico de las iglesias de Aragón... op. cit.*, p. 92.

29. ACSZ, *Actas Capitulares, 1585*, f. 50 v.

30. Este dato ya lo conocía Fray Lamberto de Zaragoza y a través de la lectura de su obra, otros autores han tomado la información, vid: DE ZARAGOZA, fr. L., *Teatro histórico de las iglesias de Aragón... op. cit.* p. 93; ROYO GARCÍA, J. R., "Los arzobispos de Zaragoza a fines del siglo XVI... op. cit.", p. 57.

31. El acto público de muerte se halla en: AHPNZ, Juan Moles, 1585, ff. 1555v-1556v.

la capital del Ebro, ya que, tal y como corrobora Pascual Mandura³², el jueves 14 de noviembre se creía que Andrés Santos se encontraba enfermo, pero no que ya hubiese fallecido. El día 15 de noviembre se hizo un Acto Público de muerte por mandato del cabildo en Zaragoza³³, con la consecuente comunicación de sede vacante. Posteriormente se procedió a tomar posesión del palacio arzobispal³⁴, una tarea que fue encomendada a Agustín Pérez, canónigo más antiguo de la Seo, y Martín Terrer, futuro obispo de Teruel³⁵, y se encargó la rotura de los sellos del arzobispo a un colegial de la Seo³⁶. Su cuerpo llegó a Zaragoza a las ocho de la noche del día 17 de noviembre, depositado en una litera rosa, puesto en un ataúd y cubierto con un paño negro³⁷. En la comitiva fúnebre se encontraba el sobrino del arzobispo, don Miguel Santos de San Pedro³⁸, el mayor beneficiario de la herencia del arzobispo que posteriormente comentaremos. Su cuerpo, tal y como se había previsto, fue sepultado en la capilla de la Virgen Blanca de la Seo, situada en el lado norte de la cabecera, y cubierto por una lauda sepulcral con un bajo relieve de la imagen del arzobispo rodeada por una inscripción epigráfica, que reza: “(Aquí está depositado) el cuerpo del Ylustrisimo y Reverendisimo Sr. D. Andres Sanctos arcobispo desta sancta iglesia en buena memoria. Murio a 13 de Noviembre de 1585”³⁹.

Ya hemos comentado que Andrés Santos fue una personalidad que estuvo durante toda su vida a caballo entre diversos territorios de la geografía española. Ni tras su muerte permaneció en el mismo lugar de descanso eterno, ya que su cuerpo inerte realizó el último de sus viajes sesenta y un años después de ser enterrado en la capilla de Nuestra Señora la Blanca. En 1646, los restos del arzobispo fueron exhumados de la catedral de San Salvador de Zaragoza para ser enterrados en su localidad natal, Quintanadiez de la Vega⁴⁰, a la que el prelado había dejado una sustanciosa herencia⁴¹. Respecto a este traslado, en *Las Actas Capitulares* del Archivo de la Seo no se dan noticias explícitas sobre el mismo, pero sí hay una referencia del “blanqueo” de la capilla de Nuestra Señora la Blanca para que se dispusiese el retablo nuevo el mismo año que fue exhumado el cuerpo del arzobispo Andrés Santos.⁴² Es posible que al mismo tiempo

32. MANDURA, P., *Libro de las memorias de las cosas que en la iglesia del Asseo de Caragoça...op. cit.*, f. 44v.

33. AHPNZ, Sebastián Moles, 1585, ff. 155v-1556v. El documento aparece transcrito en el apéndice documental, vid: doc. núm. 2. Este documento también aparece citado en: CRIADO MAINAR, J., *Las Artes Plásticas del Segundo Renacimiento en Aragón*, Zaragoza, Centro de Estudios Turasionenses, Institución “Fernando el Católico”, 1996, nota núm. 79, 594.

34. AHPNZ, Sebastián Moles, 1585, ff. 1556v-1558v. Apéndice documental, doc. núm. 3.

35. POLO RUBIO, J. J., *Martín Terrer de Valenzuela (1549-1631). Darocense Ilustre y Obispo Aragonés*, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1999.

36. AHPNZ, Sebastián Moles, 1585, ff. 1.558r y v. Apéndice documental, doc. núm. 4.

37. ACSZ, *Actas Capitulares*, 1585, f. 48 v; MANDURA, P., *Libro de las memorias de las cosas que en la iglesia del Asseo de Caragoça...op. cit.*, ff. 45 r y v.

38. Sobre el que recayó ser el ejecutor testamentario de su tío, el arzobispo Andrés Santos. Don Miguel Santos, en realidad, se apellidaba San Pedro, por lo que parece que tomó el apellido de su tío en primer lugar y mantuvo su apellido paterno en segundo lugar.

39. La epigrafía de la parte superior de la lauda se ha perdido casi totalmente y es ilegible. Algunas publicaciones han dado fe de este enterramiento, vid: LACARRA DUCAY, M. C., “Catedral del Salvador o La Seo”, *Guía histórico-artística de Zaragoza*, G. Fatás (dir.), Zaragoza, p. 125; MARTÍNEZ CALVO, P., “Zaragoza cristiana”, en AA.VV., *Las Necrópolis de Zaragoza*, Cuadernos de Zaragoza núm. 63, Zaragoza, 1991, p. 116; ESTEBAN LORENTE, J. F., “Edad Moderna. Siglos XVI y XVIII”, en *Las Necrópolis...op. cit.*, p. 263.

40. La fractura de la lauda sepulcral del arzobispo Andrés Santos en la capilla de Nuestra Señora la Blanca es visible.

41. AHPNZ, Bernabé Lancemán de Sola, 1584, s.f.

42. ACSZ, *Actas Capitulares*, 1646, f. 55 r.

que disponían la capilla para la colocación de dicho retablo, se desenterrasen los restos del prelado, aunque no hemos encontrado más datos al respecto en Zaragoza. Por el contrario, en una de las inscripciones de la capilla mayor de Quintanadiez de la Vega (Palencia) hallamos más información al respecto que expondremos en un epígrafe dedicado a la parroquia de San Salvador en la Vega del Saldaña.

Hallazgo documental del testamento de Andrés Santos

El testamento del Andrés Santos merece un capítulo aparte por la cantidad de datos inéditos que ofrece, información que nos ha sido muy útil para comprender los propios criterios y prioridades del arzobispo. Por otro lado, dicho testamento solventa la incógnita que los estudiosos han vertido en sus publicaciones en lo referente al impulso de la dinastía episcopal de los “Santos de San Pedro”⁴³, los cuales planteaban el cómo una familia “supuestamente” humilde podía haber legado a la historia de la iglesia española tal cantidad de arzobispos, obispos, inquisidores, miembros y presidentes del Consejo de Castilla, del de su Majestad, y Virreyes entre otras dignidades. La respuesta se encuentra en el testamento de don Andrés, que dedicó prácticamente la totalidad de sus bienes materiales a la formación y educación tanto de sus descendientes como de los ciudadanos aptos para el oficio eclesial en Quintanadiez y otros municipios de la Vega del Saldaña, una muestra del talante del arzobispo, que en sus planteamientos, incluso se adelanta a su tiempo al modo de las prerrogativas ilustradas en pos de la formación.

Andrés Santos dictó su testamento, en Zaragoza, el día 23 de diciembre del año 1584⁴⁴, y los ejecutores testamentarios de sus últimas voluntades fueron Miguel Santos, sobrino del fallecido, Alonso Gregorio, que fue su Vicario General y hombre de confianza, y Pedro Cerbuna. Sus legados testamentarios se dividieron entre la escasa herencia ofrecida al territorio aragonés, tanto a Teruel como a Zaragoza, las sustanciosas concesiones económicas en materia de educación y la gran donación a Quintanadiez de la Vega (Palencia), su localidad natal.

Legados testamentarios al territorio aragonés

A pesar del poco tiempo que Andrés Santos ostentó el episcopado turolense, donó a la recién creada diócesis el capital económico para comprar veinte libras jaquesas de renta con cuatrocientos de propiedad, para que se dieran a la bolsa de distribución de la catedral de Teruel, de donde se cita en su testamento que él fue el primer obispo “*despues de su eriction*”, un dato que muestra el recuerdo del prelado a la sede que impulsó. También entrega a la iglesia catedral de Teruel una capa de plata con cenefa bordada de hasta doscientos ducados, un báculo de plata sobredorado y la mitra de plata de cuando fue nombrado obispo de dicha sede. A la capital de la archidiócesis zaragozana, donó sus ornamentos y los servicios de altar para ser entregados a la iglesia

43. TARILONTE DÍEZ, J. A., *Historia de un linaje: los Santos de San Pedro...op. cit.*, pp. 111-115; FERNÁNDEZ SERRANO, F., *Obispos auxiliares de Zaragoza en tiempos de los arzobispos...op. cit.*, p. 30.

44. AHPNZ, Bernabé Lancemán de Sola, 1584, s. f. Los testigos del acto testamentario fueron: Pedro Reves, canónigo de la Seo, el doctor Gerónimo Puch, el doctor Bartolomé Martínez, el licenciado Juan Bautista de Acebedo, mossen Miguel Doro, el licenciado Francisco Fernández, canónigo de Daroca y el familiar Diego Cossío Bustamante.

metropolitana de la Seo de Zaragoza. Poco más concedió a la Catedral del Salvador, tan sólo obligaciones, como la elaboración de un inventario de sus bienes para ser posteriormente vendidos en una almoneda, donde se adquirieron los dos reposteros heráldicos, los cinco paños de "Aviego" y la serie dedicada a la *Historia de Moisés*, y la revisión de las deudas y pagos sin cubrir del arzobispo.

Herencia educacional de Andrés Santos: la dinastía "Santos de San Pedro"

El arzobispo mostró un gran interés por la educación en su testamento, sobre todo en lo referente a sus sobrinos, los cuales llegarían a las dignidades más altas de índole eclesiástica. El hecho de que Andrés Santos, o más bien, Andrés Izquierdo Quexada hubiese pertenecido a una familia humilde, y mediante unos estudios, que no sabemos cómo pudo costearse, hubiese llegado a ostentar dignidades de tan alto rango como la de arzobispo de Zaragoza o miembro del Consejo de su Majestad Felipe II, le habían demostrado la importancia de la educación para poder alzarse a un estatus impensable para una familia pobre. Por ello, el arzobispo animó en su testamento a que los capellanes estudiasen en Salamanca o en el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid.

También creó becas de estudios para los clérigos de su linaje, como sus sobrinos Miguel Santos y Juan Santos⁴⁵, para que prosiguiesen su formación universitaria con la ayuda de un catedrático que estaría a cargo de cada uno de ellos hasta los 25 años, edad a la que se les permitía ampliar su usufructo si alguno se hiciese colegial. A los clérigos de Quintanadiez de la Vega que no fuesen de su familia pero que gozasen de propensión para el estudio de gramática o de cualquier otra materia, también les otorgó una dotación económica para aprender a leer y escribir, una medida muy significativa que muestra el ánimo del arzobispo por paliar, en la medida de lo posible, el analfabetismo en su localidad natal.

Otro de los puntos importantes del testamento de Andrés Santos en relación a la educación eclesiástica es su evidente apoyo a la Compañía de Jesús, a la que otorgó 100 ducados y todo lo necesario para que se animasen a ir a predicar y adoctrinar en misiones a los habitantes de la Vega del Saldaña (Palencia). A su vez, ordenó la construcción de un seminario para clérigos cercano al colegio de la Compañía de Jesús en la ciudad de León.

La gran donación efectuada por el arzobispo a Quintanadiez de la Vega, su localidad natal.

El arzobispo Andrés Santos expresó en su testamento el deseo de ser enterrado a título póstumo en la iglesia parroquial de Quintanadiez de la Vega, de donde él mismo señala que es natural, en fechas en que el templo aún estaba en construcción. Su testamento marca no sólo la obligación de crear el continente de la propia parroquia sino también el contenido, con la fundación de una capellanía mayor, otra menor y una sacristanía. Las obligaciones por parte de los clérigos eran estrictas y ligadas a la labor pastoral y educacional del arzobispo. El Sacristán debía saber cantar, leer y escribir

45. Su sobrino Miguel Santos fue el mayor beneficiado de su testamento. Además de rentas y una beca de formación, le legó una biblioteca con sus cajones para que gozara de todas las obras posibles de consulta, todos sus vestidos, así como las imágenes que el arzobispo tenía en su oratorio privado, véase AHPNZ, Bernabé Lancemán de Sola, 1584, s. f.

para enseñar la doctrina a los muchachos del lugar e instruirles en la medida de lo posible. A su vez, en el testamento se especifica la necesidad de dar culto al Sacramento, derivado de la obediencia a la normativa tridentina, sumado a diversos aspectos relacionados con el celo por administrar todos los aspectos de la actividad eclesiástica. Para acceder a las capellanías y sacristanía de Quintanadiez, Andrés Santos estableció una serie de requisitos como la prohibición de acoger clérigos bastardos, aunque estuviesen legitimados, no haber sido penitenciario de la Inquisición, ni descendiente de condenados o penitenciados por el delito de herejía, ni tampoco amancebados. Por tanto, los aspirantes debían ser “*cristianos viejos limpios, sin raza ni mezcla de judíos, moros ni otra secta dañada*”.⁴⁶

Estos requisitos impuestos por Andrés Santos están directamente relacionados con la faceta de inquisidor del arzobispo, concienciado del mensaje autoritario ligado a la limpieza de sangre. De todos los candidatos, los clérigos miembros de su familia debían cubrir las vacantes “*aunque sean tan solamente de prima tonsura*”, información que responde al porqué los descendientes del linaje del arzobispo zaragozano tuvieron una ascendente carrera profesional, dando prioridad a la cercanía familiar frente a la experiencia de otros aspirantes en las labores de la parroquia. En el caso de que no hubiese clérigos “*de su parentela*”, se estableció que fueran presentados a la vacante otros clérigos de Quintanadiez, Villarodrigo o San Martín, de donde señalan que eran sus abuelos⁴⁷, o de cualquier arciprestazgo de la Vega (del Saldaña). El capellán podía gozar de dinero para estudios, por ello nombró como primeros capellanes al doctor Miguel Santos y Juan Santos, sus sobrinos.

En relación al continente de la propia iglesia parroquial, ante todo, se ordena la edificación de la capilla mayor, el sepulcro del arzobispo, que se debía situar en el presbiterio, cerca del espacio que cobija el cuerpo del Santísimo, y la construcción de una sacristía para guardar algunos servicios de altar donados por el arzobispo y todos los ornamentos frontales corporales, de cuando Andrés Santos fue nombrado obispo de Teruel⁴⁸. Enfrente del lugar de descanso eterno del arzobispo Andrés Santos, se debía situar una capilla del Crucifijo, pero su lugar fue ocupado después por el sepulcro de su sobrino, Miguel “Santos” de San Pedro. Nos dedicaremos al estudio de estas empresas financiadas con los legados del arzobispo en el epígrafe dedicado a su patrocinio artístico.

La iglesia de Quintanadiez pertenecía a la diócesis de León, por ello, nuestro prelado mandó hacer una copia de su testamento para que se custodiase en la sede catedralicia leonesa, junto a 1.000 maravedís, y la donación anual de diez ducados de su renta para ayudar a comprar ornamentos si el visitador del obispo leonés viese que había necesidad de ello, un gesto que de nuevo está relacionado con el impulso de la autoridad episcopal al frente de las archidiócesis y diócesis de España durante el reinado de Felipe II.

46. véase AHPNZ, Bernabé Lancemán de Sola, 1584, s. f.

47. José Antonio Tarilonte, revisó el archivo parroquia de San Tervás de la Vega, vid: TARILONTE DÍEZ, J. A., *Historia de un linaje: los Santos de San Pedro...op. cit.*, p. 23.

48. Hemos hallado los ornamentos del arzobispo y nos ocuparemos de ellos posteriormente.

para enseñar la doctrina a los muchachos del lugar e instruirles en la medida de lo posible. A su vez, en el testamento se especifica la necesidad de dar culto al Sacramento, derivado de la obediencia a la normativa tridentina, sumado a diversos aspectos relacionados con el celo por administrar todos los aspectos de la actividad eclesiástica. Para acceder a las capellanías y sacristanía de Quintanadiez, Andrés Santos estableció una serie de requisitos como la prohibición de acoger clérigos bastardos, aunque estuviesen legitimados, no haber sido penitenciario de la Inquisición, ni descendiente de condenados o penitenciados por el delito de herejía, ni tampoco amancebados. Por tanto, los aspirantes debían ser “*cristianos viejos limpios, sin raza ni mezcla de judíos, moros ni otra secta dañada*”,⁴⁶

Estos requisitos impuestos por Andrés Santos están directamente relacionados con la faceta de inquisidor del arzobispo, concienciado del mensaje autoritario ligado a la limpieza de sangre. De todos los candidatos, los clérigos miembros de su familia debían cubrir las vacantes “*aunque sean tan solamente de prima tonsura*”, información que responde al porqué los descendientes del linaje del arzobispo zaragozano tuvieron una ascendiente carrera profesional, dando prioridad a la cercanía familiar frente a la experiencia de otros aspirantes en las labores de la parroquia. En el caso de que no hubiese clérigos “*de su parentela*”, se estableció que fueran presentados a la vacante otros clérigos de Quintanadiez, Villarrodrigo o San Martín, de donde señalan que eran sus abuelos⁴⁷, o de cualquier arciprestazgo de la Vega (del Saldaña). El capellán podía gozar de dinero para estudios, por ello nombró como primeros capellanes al doctor Miguel Santos y Juan Santos, sus sobrinos.

En relación al continente de la propia iglesia parroquial, ante todo, se ordena la edificación de la capilla mayor, el sepulcro del arzobispo, que se debía situar en el presbiterio, cerca del espacio que cobija el cuerpo del Santísimo, y la construcción de una sacristía para guardar algunos servicios de altar donados por el arzobispo y todos los ornamentos frontales corporales, de cuando Andrés Santos fue nombrado obispo de Teruel⁴⁸. Enfrente del lugar de descanso eterno del arzobispo Andrés Santos, se debía situar una capilla del Crucifijo, pero su lugar fue ocupado después por el sepulcro de su sobrino, Miguel “Santos” de San Pedro. Nos dedicaremos al estudio de estas empresas financiadas con los legados del arzobispo en el epígrafe dedicado a su patrocinio artístico.

La iglesia de Quintanadiez pertenecía a la diócesis de León, por ello, nuestro prelado mandó hacer una copia de su testamento para que se custodiase en la sede catedralicia leonesa, junto a 1.000 maravedís, y la donación anual de diez ducados de su renta para ayudar a comprar ornamentos si el visitador del obispo leonés viese que había necesidad de ello, un gesto que de nuevo está relacionado con el impulso de la autoridad episcopal al frente de las archidiócesis y diócesis de España durante el reinado de Felipe II.

46. véase AHPNZ, Bernabé Lancemán de Sola, 1584, s. f.

47. José Antonio Tarilonte, revisó el archivo parroquia de San Tervás de la Vega. vid: TARILONTE DÍEZ, J. A., *Historia de un linaje: los Santos de San Pedro...op. cit.*, p. 23.

48. Hemos hallado los ornamentos del arzobispo y nos ocuparemos de ellos posteriormente.

EL IMPULSO DEL ARZOBISPO EN LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS

En este primer intento de abordar las obras artísticas financiadas por el arzobispo Andrés Santos, tan sólo hemos exhumado y recopilado la información existente desde principios del año 1584 hasta su muerte en noviembre de 1585, ya que gran parte de la documentación que hemos hallado, por el momento, se centra en las labores eclesiásticas de Andrés Santos. A este respecto, nuestras labores de investigación continuarán con la realización de la futura tesis doctoral, en la que esperamos dar luz sobre otras labores financiadas por el prelado que aún nos son desconocidas.

Al adentrarnos en el panorama de las obras financiadas por Andrés Santos, expondremos brevemente la noticia del encargo de unos ornamentos litúrgicos por el arzobispo, las obras sufragadas por el prelado en el palacio arzobispal, el lado sur del trascoro de la Seo, los tapices pertenecientes a la colección catedralicia de Zaragoza que fueron de su propiedad y las obras derivadas de los legados testamentarios efectuados a Quintanadiez de la Vega (Palencia). Todas estas muestras de su patrocinio, reflejan el valor del arte también como imagen del poder, una de las cuestiones más llamativas en el estudio del patrocinio artístico de Andrés Santos, que venido de un medio humilde, atesoró una colección de tapices de gran valor, símbolo de prestigio, de la que hablaremos con posterioridad.

Las primeras obras documentadas de la estancia de Andrés Santos en Zaragoza realizadas en 1584, son de carácter utilitario, como en el caso de los ornamentos litúrgicos necesarios para acometer el oficio divino con su escudo heráldico⁴⁹, que por otra parte, subsanaron parte de la deuda establecida por el prelado con el cabildo en relación a la cantidad a pagar por el derecho de capa⁵⁰, estipulado en cuarenta y cinco mil sueldos⁵¹.

49. ACSZ, *Actas Capitulares*, 1584, f.30 r. Estos ornamentos sirvieron para costear una parte de su derecho de capa.

50. Respecto al pago del derecho de capa del arzobispo, gozamos de bastantes documentos al respecto. *Las Actas Capitulares* de 1579 señalan esta cantidad de fianza dada por Alonso de Contamina, que Andrés Santos debía pagar en siete años al cabildo, vid: ACSZ, *Actas Capitulares*, 1579, f. 29v; El año 1584, hay una cancelación a Alonso de Contamina de la carta de encomienda de los cuarenta y cinco mil sueldos de la capa o ingreso del Arzobispo Andrés Santos. El arzobispo abonó veintidós mil sueldos jaqueses, por lo que pasó a deber veintitrés mil sueldos, de los que dio cuenta en un albarán de deuda testificado, vid: AHPNZ, Bernabé Lancemán de Sola, 1584, f. 29v; De los veintitrés mil sueldos restantes, parece ser que el arzobispo se comprometía a invertir en ornamentos litúrgicos para costear parte de dicha deuda, prendas que serían donadas a la Catedral a su muerte, vid: ACSZ, *Actas Capitulares*, 1584, f. 30 r; Ya el siete de enero 1585, se cancela y anula la fianza y la dicha fianza y obligación hecha por dicho Alonso de Contamina en razón de dichos cuarenta y cinco mil sueldos, vid: AHPNZ, Sebastián Moles, 1585, ff. 12v-13r.

51. En el *Libro de Sacristía* de 1586, se dice que el arzobispo aún debía 1150 escudos, de los que se restan 420 escudos por la donación de tres capas y dos frontales, por lo que quedó a deber 730 escudos, los cuales fueron abonados en ornamentos por el canónigo Martín Terrer y el prior Pedro Cerbuna, vid: ACSZ, *Libro de Sacristía*, 1586, s.f. En el mismo libro encontramos una tasación de las tres capas y los frontales del arzobispo, vid: *Ibidem*, s.f. También hallamos la existencia de ornamentos litúrgicos en el *Inventario de Sacristía* de 1594 ejecutado por Alonso Gregorio, por entonces, arzobispo de Zaragoza, y en el que encontramos ornamentos litúrgicos y servicios de altar de plata pertenecientes al arzobispo, así como las tapicerías que poseyó, en cuanto a las platerías, vid: ACSZ, *Inventario de Sacristía*, 1594, f.3v-f. 31r; En cuanto a los ornamentos del arzobispo que aparecen en el inventario, vid: *Ibidem*, f. 50-63; Respecto a los tapices: *Ibidem*, f.69.

Intervención en el palacio arzobispal de Zaragoza

Otra de las obras impulsadas por el prelado consistió en adecuar el palacio arzobispal de acuerdo a los gustos del nuevo propietario. Así, el 27 de enero del año 1584, Andrés Santos contrató los servicios del cantero Pedro de Heredia con la consecuente realización de dos pilares labrados destinados al jardín de su palacio.⁵² En el contrato se exigió que todo el material procediese de las canteras de Pina, de donde se dice que “*trae el Virrey (piedra) para la obra de su casa*”⁵³, dato que hace referencia al material utilizado en la construcción del palacio del Conde de Sástago⁵⁴, situado en la calle del Coso, en pleno centro de la ciudad de Zaragoza. El interés de monumentalizar el jardín del palacio arzobispal se debe entender dentro de la nueva relación entre el hombre y la naturaleza que a partir de los albores del Renacimiento, con la consecuente reactualización de la visión clásica del *logos* del mundo reflejado en las visiones culturalistas, impregnó a las personalidades versadas de la época⁵⁵. Esta idea de raíz neoplatónica, propició una atmósfera de reencuentro entre el interior de las construcciones y el mundo del jardín, que se alza como una visión de naturaleza controlada bajo el hombre antropocéntrico y regulador de la propia esencia de la vida.

Dentro del interés del arzobispo por engalanar el interior del palacio arzobispal zaragozano, está el proyecto encargado al pintor Felices de Cáceres de una *galería camarín si quier capilla de aquella, chimeneas y otras cosas* de pintura para dicho edificio. No se conoce el contrato de toda esta empresa pictórica, dado que sólo tenemos constancia de una apoca de 6.900 sueldos *por el oro, colores, materiales, hechuras y trabajos* que recibe el pintor el 10 de abril de 1584. El encargo estaba sin finalizar en el año siguiente cuando el 25 de enero, Felices de Cáceres reconoce una comanda por valor de 500 sueldos, que tendría efecto *sino en caso de que no acabase la obra del camarín realizado en la casa y palacio arzobispal*.⁵⁶ El 19 de junio del mismo año 1585, el pintor tiene otra comanda por valor de 10.000 sueldos jaqueses del arzobispo Andrés Santos.⁵⁷

Con motivo de las obras de restauración en curso del palacio arzobispal de Zaragoza se han descubierto dos recintos con pinturas murales, al temple, en grisalla y otros colores, sobre fondo de oro, que sin duda deben corresponder a este proyecto del pintor Cáceres.⁵⁸ Una de las estancias tiene en la bóveda el escudo pintado del arzobispo

52. SAN VICENTE PINO, A. *Monumentos diplomáticos sobre los edificios fundacionales de la Universidad de Zaragoza y sus constructores*, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1981, doc. núm. 20, pp. 149-150; AHPNZ, Bernabé Lancemán de Sola, 1584, ff. 50r-53r. No se conserva el jardín del palacio arzobispal.

53. *Ibidem*, f. 52v.

54. GÓMEZ URDÁÑEZ, C., *Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI*, t. I., Zaragoza, pp. 221-222.

55. REDONDO CANTERA, M. J., “Naturaleza y humanismo. Una feliz alianza en el arte del Renacimiento”, *Otras épocas, otros mundos, un continuum. Tradición clásica y humanística (SS. XVI-XVIII)*, Universidad de León, ed. Tecnos, Madrid, 2010, pp. 91-111.

56. CRIADO MAINAR, J., “La dotación de la capilla mayor del convento de Santo Domingo de Zaragoza (1497-1589), reflejo de las mutaciones en las artes plásticas del Renacimiento Aragonés”, en *Actas del V Coloquio de Arte Aragonés*, Zaragoza, 1989, pp. 339-34, nota 83.

57. MORTE GARCÍA, C., “Documentos sobre pintores y pintura del siglo XVI en Aragón. II”, *Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar*, XXXI-XXXII, 1980, Zaragoza, p. 290, doc. 267. Faustino de Casamayor nos da noticias de cómo en 1787 se derriba la “frontera que mira a la Plaza de la Seo”, construida en 1580 por el arzobispo Andrés Santos. SAN VICENTE PINO, A., *Años artísticos de Zaragoza 1782-1833. sacados de los Años políticos e Históricos que escribía Faustino Casamayor*, Zaragoza, 1991, pág. 51, núm. 69.

58. Agradecemos sinceramente a don Domingo Buesa Conde, Director del Museo Diocesano de Zaragoza, y a don Javier Borobio Sanchíz, Arquitecto Director de las obras de restauración del palacio arzobispal de Zaragoza. el

Fig. 1. Decoración mural pintada al temple. Zaragoza, Palacio Arzobispal. Foto: Carmen Morte García.

y la decoración renacentista presenta elementos vegetales, cartelas y *putti*. La otra sala que da a una galería abierta, desde la que en el siglo XVI se vería la plaza de la Seo, el ornato es también renacentista de tipo profano, con animales, faunos, figuras femeninas y elementos arquitectónicos, que evocan las orlas de los tapices propiedad del arzobispo Santos.

Este engalanamiento del palacio arzobispal sirvió para tener listo el edificio cuando el monarca Felipe II visitó la capital del Ebro con motivo de la boda de su hija, la infanta Catalina Micaela. La familia real se alojó en el palacio y llegó el día 3 de marzo de 1585. Las crónicas coetáneas relatan que las habitaciones tenían “una bonita vista hacia el río”, y estaban colgadas en ellas “las mejores tapicerías que debe haber en el mundo⁵⁹”, una afirmación que está vinculada con las tres series y los dos reposteros heráldicos con el escudo del Duque de Calabria que pertenecieron a Andrés Santos, conservados en la *Colección de Tapices de la Seo de Zaragoza*, y que por tanto sirvieron para la adecuación de las estancias a los usos del monarca.

En relación a esta visita del rey, el prelado mandó la realización de un pasadizo para unir el palacio arzobispal y la catedral de San Salvador. Este proyecto se aprobó en capítulo el día 25 de enero de 1585, una medida que según narran *Las Actas Capitulares* fue solicitada por el propio monarca, “para que su Magestad asista cuando

permiso para reproducir la fotografía (fig. 1) de las pinturas.

59. IBARRA OROZ, M. A., “Casamiento de la infanta Catalina Micaela, hija del rey de España Felipe...*op. cit.*”, nota núm. 21, p. 348.

quisiere a los divinos officios”,⁶⁰ una labor que se debía hacer con prontitud, dada la cercanía a las fechas en las que el rey llegaría a la capital del Ebro. El capítulo respondió a la petición del arzobispo asegurando que “*desea y quiere servir a su Magestad*”, una afirmación que dista mucho de los conflictos mantenidos entre el cabildo y el arzobispo, este último al servicio del monarca, en puja por controlar la archidiócesis. Para llevar a cabo la construcción del pasadizo, se determinó que se examinasen los puntos en los que se podía abrir la pared sin correr el peligro de derrumbamiento. Asimismo, el arzobispo dictaminó que cuando su Majestad hubiese abandonado Zaragoza, el paso quedaría cerrado, para que ni él ni sus sucesores pudiesen servirse de dicho salvoconducto, quedando reservado a una nueva visita del monarca o de otra persona de la Casa Real⁶¹.

La segunda fase del trascoro de la Seo financiada por Andrés Santos

El año 1584, don Andrés Santos contrató los servicios del escultor Juan de Rigalte, que junto a su yerno, Pedro de Aramendía, realizaron la segunda fase del trascoro de la Seo de Zaragoza⁶², un impulso que muestra el interés del arzobispo de continuar con los esfuerzos constructivos emprendidos por el arzobispo don Hernando de Aragón. Parece ser, que la obra avanzó poco durante la prelatura del palentino, así desde 1587 hasta 1591⁶³, el cabildo asumió los costes de las labores estructurales y escultóricas en el lado de la Epístola. La labor abarcó el espacio sito desde la esquina acantonada al sur hasta el centro del propio trascoro, a la altura de la puerta mudéjar que da acceso al coro de la catedral.

La segunda fase del trascoro ha despertado desde finales del XIX y principios del XX el interés de los historiadores del arte, como en el caso de José María Quadrado o Gascón de Gotor⁶⁴, que asumieron los primeros intentos de adentrarse en las circunstancias de creación de esta obra artística, de gran continuidad en el tiempo. A pesar de ello, hasta los años ochenta del siglo XX, su conocimiento era prácticamente nulo. A raíz de investigaciones de base documental llevadas a cabo por Carmen Morte García, Miguel Azpilicueta Olague que fueron pioneros en esta empresa, a los que más tarde se unieron las de Ángel San Vicente y Jesús Criado Mainar⁶⁵, el panorama del conocimiento sobre dicha obra monumental ha variado sustancialmente. Estos autores, y en especial la Dra. Carmen Morte, ha reflexionado sobre la permanencia de los modelos primigenios adecuados a las transformaciones plásticas, que mantuvieron a la

60. ACSZ. *Actas Capitulares*, 1585, f. 41 r.

61. *Ibidem*, f. 41 r.

62. SAN VICENTE PINO, A., *Lucidario de Bellas Artes en Zaragoza. 1545-1599*, doc. núm 293, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza, 1991, pp. 378-379. La primera noticia publicada relacionada con el mecenazgo de Andrés Santos en la construcción del trascoro de la Seo viene de la obra de fray Lamberto de Zaragoza, el cual escribe “(*El arzobispo Andrés Santos*) hizo gran parte del trascoro de la Seo”, vid: DE ZARAGOZA, fr. L., *Teatro histórico de las iglesias de Aragón...op.cit.*, p. 91.

63. El contrato realizado entre el escultor Rigalte y el cabildo y la tasación de la obra fueron publicados por Carmen Morte y Miguel Azpilicueta, vid: MORTE, C. y AZPILICUETA, M., “El escultor Juan de Rigalte (1559-1600)”, en *Actas del V Coloquio de Arte Aragonés*, Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación, 1989, doc. núm. 20, pp. 81-82; doc. núm. 21, pp. 82-83.

64. QUADRADO Y NIETO, J. M., *España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Aragón*, Barcelona, 1886, p. 414; GASCÓN DE GOTOR, A., *La Seo de Zaragoza. Estudio histórico-arqueológico*, Luis Miracle (ed.), Barcelona, 1939, pp. 82-84.

65. MORTE, C. y AZPILICUETA, M., “El escultor Juan de Rigalte (1559-1600)”, en *Actas del V Coloquio de Arte Aragonés*, Zaragoza, Departamento de Cultura y Educación, 1989, pp. 37-90; SAN VICENTE PINO, A., *Lucidario de Bellas Artes...op. cit.*, pp. 378-379; CRIADO MAINAR, J., *Las Artes Plásticas del Segundo Renacimiento...op. cit.*, pp. 262-270.

vista del espectador, en gran medida, la homogeneidad del conjunto comenzado por Arnau de Bruselas y Juan Sanz de Tudelilla,⁶⁶ herederos directos de la introducción de las novedades renacentes en el ámbito aragonés. En relación a lo anterior, Juan Rigalte y su yerno, el escultor Pedro Aramendía, tachonaron la estructura del trascoro con modelos figurativos de corte manierista entresacados de los grabados difundidos por los artistas franceses de la Escuela de Fontainebleau, fusionados con las formas romanistas heredadas de la mano de Pedro de Aramendía⁶⁷. Vamos a analizar el lenguaje artístico y los modelos de la

decoración aplicada al trascoro, un capítulo que a diferencia de las noticias documentales vertidas sobre esta obra, no ha sido abordado con tanta prestancia, a pesar de que se han llevado a cabo algunas descripciones formales. El trascoro se articula mediante la alternancia de hornacinas, capillas y relieves historiados. Desde la esquina acantoadada al sur del lado de la Epístola hasta la puerta de acceso al coro, contemplamos una hornacina doble que precede a la capilla de Santo Tomás de Villanueva, la hornacina con la imagen de San Esteban, y en el siguiente espacio, tras la capilla de San Juan Bautista, un panel historiado en relieve con el martirio de San Esteban. Todos los espacios arquitectónicos especificados se dividen por columnas pareadas de orden compuesto.

La decoración monumental, muestra rasgos claramente manieristas en la desestabilización del canon de las columnas con una alteración visible de los órdenes clásicos, en el potente entablamento con desmesurados ábacos, en la reiteración de numerosas molduras que encuadran los frentes de las hornacinas y las planchas de los relieves, así como en el crecimiento del friso corrido. Los motivos ornamentales que pueblan los elementos arquitectónicos, en el caso del zócalo que recoge los basamentos de las columnas, cuentan con recuadros a base de cueros recortados sobre los que se disponen, en las dos primeras entrecasas, el escudo del cabildo con el cordero pascual y el escudo del arzobispo -que certifica su mecenazgo- timbrado con el capelo arzobispal y flanqueado por dos seres híbridos femeninos a modo de estípites, que pueden estar inspirados en el tapiz heráldico con las armas del Duque de Calabria, comprado por el arzobispo Santos. Este último modelo decorativo, está relacionado con los grabados realizados por el francés Jean Mignon en los años cuarenta del siglo XVI⁶⁸, en los que se desarrolla un repertorio de figuras mixtas tenentes.

Fig. 2. Detalle del basamento de la segunda hornacina situada al sur del lado de la Epístola del Trascoro de La Seo, Zaragoza, con el escudo de armas del arzobispo Andrés Santos. Foto: Archivo de la autora.

66. MORTE GARCÍA, C., "Arnau de Bruselas en Aragón, en *La escultura en la Ruta Jacobea: Arnau de Bruselas*, Logroño, pp. 207-221.

67. MORTE, C. y AZPILICUETA, M., "El escultor Juan de Rigalte (1559-1600)", en *Actas del V Coloquio de Arte...* *op. cit.*, p. 49.

68. ZERNER, H., *École de Fontainebleau. Gravures*, Arts et Métiers Graphiques, France, 1969.

En el basamento que precede al relieve del martirio de San Esteban, vemos de nuevo representado el cordero pascual rodeado de grutescos, y en el basamento sobre el que se alza la hornacina de San Esteban diácono, vemos una orla que cobija una venera con el sol en el centro y flanqueada por cuatro niños como representación de los cuatro puntos cardinales. En relación a los basamentos de las columnas, su frente recuadrado muestra figuras femeninas, masculinas y cabezas de *putti* de gran dinamismo, todo ello rodeado de cueros recortados que perfilan los motivos decorativos. Las columnas abalaustradas, anilladas en el centro de su fuste, están recubiertas por hojarasca y estrías en la parte superior, mientras que su frente inferior, está decorado por todo un repertorio de figuras femeninas fantásticas, de nuevo herederas de las representaciones de autores de la escuela de Fontainebleau con una clara influencia rafaelesca y migue-langesca, y de nuevo relacionadas con los grabados de Jean Mignon.

En cuanto a las hornacinas, están flanqueadas por jambas recuadradas, y de las tres del lado meridional del trascoro, tan sólo la segunda de ellas y sobre la que campea el escudo del arzobispo, están decoradas con todo un repertorio de grutescos. La primera hornacina, situada en la esquina acantonada al sur del lado de la Epístola, fue realizada en la primera fase del trascoro, por lo que las figuras de angelotes situadas en las enjutas, denotan un relajado clasicismo comparadas con las figuras de la siguiente hornacina, pertenecientes a la obra de Rigalte, en la que dos *putti* se disponen en una postura escorzada sustentando paños. En el caso de las enjutas del arco de medio punto de la capilla de Santo Tomás de Villanueva, están ocupadas por figuras alegóricas femeninas con grandes flameros. Sobre toda la estructura arquitectónica, el friso corrido se recubre totalmente de grutescos con figuras mitológicas y humanas, angelotes y cartelas que forman un variado programa decorativo. La culminación del trascoro cuenta con jarrones y niños, que en la medida de lo posible, planteaban seguir la herencia de los primeros planteamientos escultóricos de Arnau de Bruselas. Los niños están en variadas posturas y diferentes actitudes, recostados sobre los frontones o sedentes encima de la cornisa.

La planificación de esta obra monumental realizada a título póstumo, es la más significativa que conocemos del patrocinio de Andrés Santos en su catedral.⁶⁹

Las dos series de tapicería y los dos reposteros heráldicos del arzobispo Santos

Tal y como hemos comentado anteriormente, en el *Museo de Tapices de la Seo* se custodian dos series de tapicería y dos reposteros heráldicos que pertenecieron a Andrés Santos. Estas piezas pudieron ser compradas por el arzobispo, en el caso de las dos series de paños, en Zaragoza o en Valladolid, una ciudad muy importante en el XVI, cuna de Felipe II, con estancias de la Corte y donde ejerció como fiscal al servicio del Santo Oficio, mientras que en el caso de los dos reposteros, pudo adquirirlos en Valencia, donde también ejerció como inquisidor. La primera serie, dedicada a los *Meses*, fue donada por Andrés Santos a la sede catedralicia antes de su muerte, mientras que

69. Contamos con un dato inconexo hallado en *Las Actas Capitulares* de la Seo de Zaragoza el 20 de Abril de 1584. El arzobispo Andrés Santos solicitó que fueran devueltos unos maderos "porque los mande su Señoría Ilustrísima volver a la iglesia a pagar adelante la obra comenzada de la iglesia", refiriéndose a una obra impulsada por el arzobispo en el seno de la catedral que desconocemos: ACSZ, *Actas Capitulares*, 1584, f. 32 v.

la segunda de ellas, dedicada a la *Historia de Moisés*, junto a dos reposteros heráldicos, fueron adquiridos por el cabildo tras la muerte del arzobispo, concretamente, en la almoneda de sus bienes, tal y como refleja el *Inventario de Sacristía* del Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza, realizado por el entonces arzobispo Alonso Gregorio en 1594⁷⁰.

La donación de los tapices de los Meses

Tan sólo dos días después del final de los festejos en honor del enlace de la hija de Felipe II, el 15 junio de 1585, se fecha el documento de donación de la serie de los *Meses*, vulgarmente llamada del *Zodiaco*⁷¹, compuesta por doce tapices confeccionados en bajo lizo⁷², que fueron entregados a la Corporación el 17 de junio del mismo año en el palacio arzobispal de Zaragoza. En esta donación a la colección catedralicia, el arzobispo Andrés Santos sigue la línea marcada por sus predecesores los arzobispos de la Casa Real de Aragón como don Alonso, don Juan y don Hernando. Parece ser que Andrés Santos donó dicha serie en previsión de futuras visitas reales, para que la catedral tuviese tapices suficientes como para poder alojar debidamente a la familia del monarca o al propio soberano, tal y como se indica en un papel suelto del protocolo del notario Sebastián Moles perteneciente al año 1585⁷³, así como en el propio documento de donación, fechado el 15 de junio. También se expresa que podían ser usados en atención a los actos litúrgicos para los que fuera necesario adecentar la catedral⁷⁴, y se establece la posibilidad de ser prestados a los prelados para fines privados que le sucediesen en la archidiócesis, a cambio de una fianza, si tuviese la necesidad de usarlos para engalanar algún salón privado en virtud de alguna visita Real o de un personaje insigne. La misma información que aporta este documento de donación y se reitera en un papel suelto anteriormente citado, también la hallamos en *Las Actas Capitulares* de la Seo de Zaragoza del año 1585.

70. ACSZ, *Inventario Sacristía*, 1594, f. 69. No se conoce ninguna noticia documental más sobre esta venta. También aparecen citados los llamados "paños de Aviego" de los que aún no se tiene una clara identificación. De ellos se dice: "cinco paños de seis annas de cayda de muchas figuras y estofa antigua que llaman los paños de Aviego", dato en TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA TORTAJADA, A. y DOMINGO PÉREZ, T., *Los Tapices de la Seo de Zaragoza*, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1985, p. 51 y pp. 330-331. La serie de tapices llamada de "Aviego", no ha sido localizada por el momento.

71. AHPNZ, Sebastián Moles, 1585, ff. 446v-447v; TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA TORTAJADA, A. y DOMINGO PÉREZ, T., *Los Tapices de la Seo*, op. cit., p. 51. Esta serie aparece citada en el *Inventario de Sacristía* de 1594 en el Archivo Capitular de la Seo, vid: ACSZ, *Inventario de Sacristía*, 1594, f. 69.

72. Estas obras, en sintonía con las colecciones de tapices de Bruselas de mediados del siglo XVI, han gozado de estudios pormenorizados desde los años setenta del siglo XX, comenzando por el desarrollo de la tesis doctoral de la profesora Carmen Rábanos Faci, vid: RÁBANOS FACI, C., *Aportaciones al conocimiento de la tapicería en Zaragoza: estudio de las colecciones no eclesiales*, 3 vols., Zaragoza, tesis doctoral dirigida por F. Torralba Soriano, 1976. Sus investigaciones cristalizaron en la publicación de un libro, bajo el título del *Arte de la Tapicería de Aragón*, donde la autora realiza una serie de relaciones entre la autoría de los tapices que Andrés Santos poseía y los posibles talleres que pudieron trabajar estas obra, vid: RÁBANOS FACI, C., *Los Tapices en Aragón*, Librería General, Zaragoza, 1978, p. 64. La otra gran aportación al conocimiento de las series de tapicería, se corresponde con la monografía dedicada a *Los Tapices de la Seo*, escrita por Eduardo Torra de Arana, Antero Hombría Tortajada y Tomás Domingo Pérez, que presenta estudio transversal de todos los tapices de La Seo de Zaragoza y establece un punto y aparte en el conocimiento de estos ejemplares del arte textil, vid: TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA TORTAJADA, A. y DOMINGO PÉREZ, T., *Los Tapices de la Seo de Zaragoza...op. cit.*, 1985.

73. AHPNZ, Sebastián Moles, 1585, s.f. Apéndice documental, doc. núm. 1.

74. AHPNZ, Sebastián Moles, 1585, ff. 446v-447v.

La serie de los Meses, realizada en un taller bruselés, está centrada en el tema de los cambios estacionales tan frecuente en la segunda mitad del siglo XVI, y cada tapiz se corresponde con cada uno de los signos zodiacales y cada uno de los meses del año. Según la Dra. Carmen Rábanos, los cartones podrían haber sido diseñados por un discípulo del artista Van Orley (+1532)⁷⁵, debido al italianismo de las figuras y la realización de los paisajes de gran minuciosidad heredada de la escuela flamenca, aunque la autoría tanto del cartonista como del taller de confección que los realizó aún está por dilucidar. Los tapices representan en su campo central temas religiosos⁷⁶, historias mitológicas⁷⁷ y temas profanos⁷⁸, narrados en las cartelas situadas en el primer plano con una didascalia latina destinada a identificar la escena principal⁷⁹, combinados con una representación agrícola propia del mes representado⁸⁰, todo ello culminado por un nimbo con personajes femeninos y masculinos aún sin identificar. Las orlas que envuelven el campo central de cada uno de los tapices de bajo lizo, está rodeado por grandes orlas pobladas de frutos, *putti* y guirnaldas de flores, acompañados de sendos medallones con la representación de figuras alegóricas de los zodiacales en el centro de la orla superior de pieza.

Todos los elementos de cada uno de los tapices anteriormente señalados, unidos a motivos florales, crean una imagen de mundo lúdico de influencia italiana relacionado con la recuperación de la antigüedad clásica. En los motivos decorativos del campo del tapiz, vemos una gran variedad de elementos que representan el lujo y la magnificencia de la aristocracia cortesana, como en el tapiz de Tauro, donde se representan riquísimas armaduras de gran fantasía siguiendo modelos italianos, o en la ejecución detallista de objetos de orfebrería de plata y oro cuyos modelos han sido tomados de grabados en el caso del tapiz de Cáncer. Las vestimentas de los personajes representados es otra de las cuestiones cuidadas en esta serie de tapices, en la que las figuras femeninas portan indumentarias con mangas abullonadas y acuchilladas, a la moda de la época, y los varones, siguiendo el gusto impuesto en la indumentaria europea por el emperador Carlos V, visten con calzas, calzones y botas flexibles de cuero.

En las últimas investigaciones relacionadas con esta serie de tapices dedicada a los *Meses* se ha localizado un modelo de la pareja de un sátiro y una ninfa relacionado

75. RÁBANOS FACI, C., *Los tapices en Aragón...op. cit.*, p. 64.

76. Virgo muestra a José previniendo el hambre en Egipto, en Sagitario se representan los Consejos del anciano Tobías a su hijo, en Capricornio, Jacob moribundo bendice a los hijos de José, en Acuario Moisés niño rompe la corona al faraón.

77. El joven Hércules opta por la Virtud en el de Tauro, Los amores de Venus y el joven Adonis en Géminis, En Leo vemos a Quirón dando lecciones de medicina, en Libra vemos a Hércules en el jardín de las Hespérides.

78. Aries muestra la Respuesta del joven Alejandro a los persas, Curio Dentato rechaza los dones de los Samnitas en Cáncer, en Escorpio se narra la historia de César y el tesoro del Tíber, mientras que en Piscis El niño Pretextato miente a su padre.

79. Cada didascalia latina se identifica con versos latinos y demuestra que el artista encargado de diseñar los tapices era conocedor de la métrica clásica. vid: TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA TORTAJADA, A. y DOMINGO PÉREZ, T., *Los Tapices de la Seo de Zaragoza...op. cit.*, p. 264.

80. En Aries la poda de árboles, en el tapiz de Tauro la limpieza del campo de malas hierbas, en Géminis escenas galantes en el segundo término, Cáncer con los pastores cuidando el ganado, Leo en el tiempo de la siega, en el mes de Virgo se lleva a cabo la recolección, Libra con personajes vendimiando, Escorpio en la época de labranza, Sagitario con la matanza del cerdo, entre diciembre y enero, Capricornio con una escena en la parte posterior del campo central que alude a la separación, tamización del grano y labor de cortar la madera, en el mes de Acuario vemos a un caballero a punto de montarse en un trineo, y Piscis con escenas galantes con el comienzo de la primavera.

con el grabado de Alberto Durero, *Hércules en la encrucijada*,⁸¹ fechado tras su vuelta de Italia en tres de los tapices, concretamente en los de Cáncer, Sagitario y Capricornio. Por nuestra parte, hemos hallado otros modelos entresacados, en este caso, del repertorio de grabados italianos en las representaciones de grutescos que cubren las orlas, como sátiros tocando instrumentos como el caramillo⁸², siendo amamantados o en actitudes sensuales de raigambre profana. El caso más evidente de concordancia entre el modelo y su cristalización en los tapices aparece en la esquina inferior de las orlas de los paños de Cáncer, Leo y Libra, en los que vemos una ninfa y un sátiro, fieles copias invertidas del grabado realizado por Marcantonio Raimondi titulado “Sátiro descubre a una ninfa dormida”, perteneciente a la serie *Antiguos bajorrelieves*⁸³.

La serie de la Historia de Moisés

Entre los tapices adquiridos por el cabildo con posterioridad a la muerte del arzobispo palentino, contamos con los ocho paños de la serie de la *Historia de Moisés*⁸⁴. La serie fue diseñada por un cartonista de peor calidad que el que realizó los modelos para la serie de los *Meses*, y a su vez, fueron confeccionados por otro taller, también de Bruselas, fechado a mediados del siglo XVI. Los hilos de seda utilizados son predominantemente de color amarillento y verdoso, y las piezas están confeccionadas en bajo lizo⁸⁵. El repertorio decorativo es distinto en la concepción de las indumentarias de los personajes, en este caso inventadas y no siguiendo modelos de la época como en la serie anteriormente expuesta. Respecto a las diferencias existentes entre los propios tapices de la serie de *Moisés*, pensamos que el tapiz de “Moisés en el Monte Horeb”, pertenece a un cartonista diferente al del resto del conjunto, por lo que la serie no se presenta siguiendo modelos homogéneos y cuenta con piezas de mejor calidad y otras de peor factura. El tema de la serie fue abundante en los tapices del siglo XVI y XVII, y de todas las escenas, la más común de todas ellas es el referida a la iconografía de “Moisés pisa la corona del faraón”⁸⁶.

Los ocho tapices de la *Historia de Moisés*, presentan paisajes en el campo central con clara influencia mediterránea en algunas piezas, y del entorno de Bruselas en otras, combinados con la representación de elementos arquitectónicos de corte renaciente y figuras herederas de los modelos rafaelescos, características de los talleres bruseleses

81. MONTOLÍO PALACÍN, J. A., “Alberto Durero y los tapices de la serie del Zodíaco de La Seo del Salvador de Zaragoza”, *Suplemento El Pilar*, núm. 5.207 (Julio-Agosto de 2009), Zaragoza, pp. 14-15.

82. Los sátiros aparecen en la pintura mural italiana desde mediados del siglo XVI.

83. OBERHUBER, K. (ed.). *The illustrated Bartsch. The works of Marcantonio Raimondi and of his school*, vol. 26, Abaris Books, New York, 1978, núm. 223-I (182).

84. Concretamente, los ocho de la primera serie citada, han llegado hasta nosotros con los nombres de: *Moisés sacado del Nilo*, *Moisés entregado a su propia madre*, *Moisés niño devuelto a la princesa*, *Moisés niño quita la corona al Faraón*, *Moisés niño pisa la corona del Faraón*, *Moisés defiende a la hijas de Jetró*, *Moisés presentado a Jetró por una de sus hijas*, y *Moisés en el monte Horeb*, vid: TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA TORTAJADA, A. y DOMINGO PÉREZ, T., *Los Tapices de la Seo de Zaragoza...op. cit.*, p. 240-266.

85. De momento no se ha tratado en ninguna publicación el tema de los modelos utilizados en la confección de los cartones utilizados en la serie de la “Historia de Moisés”.

86. En la pintura religiosa del siglo XVI en Aragón este tema es escasamente representado. La escena está relacionada con la caída de los ídolos de Egipto, a la llegada del Niño Dios. Esta relación entre la infancia de Cristo y la corona como imagen del dios pagano Amón, reflejan el triunfo de la fe cristiana, ya recogido en el *Speculum humanae salvationis*.

de la segunda mitad del siglo XVI. En las orlas que rodean el campo central se combinan guirnaldas flamencas con el empleo de grutescos con niños enfrascados en juegos infantiles, como en el caso del tapiz de “Moisés entregado a su propia madre”, aves como ánades y pavos reales, *putti* con arcos en escenas de caza, jarrones con adornos florales, guerreros, figuras femeninas, medallones y máscaras. Estos motivos penetran en los campos centrales de los propios tapices, creando un juego de formas fantásticas y naturalistas.

Los reposteros heráldicos con el escudo del Duque de Calabria

En relación a los dos reposteros heráldicos con el escudo del Duque de Calabria, don Fernando de Aragón (†1550)⁸⁷, ya hemos planteado que pudieron ser comprados por el arzobispo Andrés Santos durante su estancia en Valencia, en torno a 1568, y aparecen citados en el Inventario de los bienes del Duque⁸⁸. Por tanto, nos dirigimos a comenzar una búsqueda de la adquisición de dichos paños, una cuestión que tal y como señalan Eduardo Torra de Arana, Antero Hombría y Tomás Domingo, aún está por dilucidar, dado que hay dos escudos incorporados con posterioridad en el tapiz⁸⁹.

De los dos reposteros heráldicos, vamos a comentar uno de ellos. El tapiz se ha fechado en torno a 1540 y se cree procede de los talleres flamencos, posiblemente en el de Cornelis de Floris. Por tanto, el repertorio de motivos decorativos utilizados no recuerda a los prototipos italianos de grutescos sino a formas relacionadas con el gusto flamenco. En la orla que rodea el campo central con el escudo heráldico del Duque, encontramos en sus cuatro ángulos la palabra *Noscendum*, con los lados de la orla recubiertos de grutescos con seres fantásticos, pavos reales, jarrones y flores. El interior del campo del tapiz se despliegan las figuras animalísticas rodeadas de motivos vegetales, flores y en los ángulos de la par-

Fig. 3. Detalle de la orla del tapiz de Leo, serie de los Meses. Colección de tapices de La Seo, Zaragoza. Foto: Archivo de la autora.

Fig. 4. “Sátiro descubriendo a una ninfa dormida”, serie Antiguos bajorrelieves. Grabado de Marcantonio Raimondi. Foto: Archivo de la autora.

87. FALOMIR FAUS, M., “El Duque de Calabria, Mencía de Mendoza y los inicios del coleccionismo pictórico en la Valencia del Renacimiento”, en *Ars Longa. Cuadernos de Arte*, núm. 5 (1994), Departamento de la Universidad de Valencia, pp. 121-124; ARCINIEGA GARCÍA, L., “El legado de la Casa Real de Aragón en Nápoles. Conservación y dispersión”, en *Actas del XI Congreso Nacional de Historia del Arte*, Valencia, 1998, pp. 114-121.

88. Hemos consultado una copia en el Archivo Histórico Nacional del Inventario de los bienes del Duque de Calabria y su primera esposa Germana de Foix, depositados tras la muerte de don Fernando de Aragón en el Monasterio de San Miguel de los Reyes en Valencia, vid: AHN, *Historia de la fundación del monasterio bernardo de San Bernardo en Valencia e institucion en su lugar del de San Miguel de los Reyes, con el testamento del duque de Calabria e inventario de libros y alhajas que dejó él y su esposa Germana de Foix*, CÓDICES, L. 493, f. 64 r.

89. TORRA DE ARANA, E., HOMBRÍA TORTAJADA, A. y DOMINGO PÉREZ, T., *Los Tapices de la Seo de Zaragoza*,...*op. cit.*, pp. 51-321-322.

Fig. 5. Repostero heráldico con el escudo del Duque de Calabria. Colección de tapices de La Seo, Zaragoza. Foto: Archivo autora.

te inferior, campean otros dos escudos de menores proporciones. El blasón de don Fernando de Aragón, Duque de Calabria, está timbrado por la corona ducal y el campo central de la heráldica está cuartelado en cruz. Del cantón diestro y punto diestro de honor al centro del jefe, vemos la heráldica de Castilla y León. Las armas que ocupan el espacio dispuesto entre el centro del campo del escudo, el cantón siniestro del jefe y el flanco siniestro, se corresponden con las armas del ducado de Calabria, con los palos en oro y gules de Aragón y la cruz de Jerusalén. En el espacio dispuesto entre el cantón diestro de la punta y el ombligo del escudo, vemos el emblema de Francia con las flores de lis, y el espacio que va desde la punta hasta el ombligo en el cantón siniestro, campean las armas de Sicilia con las barras en oro y gules de Aragón y las dos águilas. El escudo heráldico está rodeado por el "Toisón de oro", del que pende el carnero

dorado. Ya hemos comentado con anterioridad, que algunos de los motivos figurativos de este tapiz debieron inspirar las pinturas murales del palacio arzobispal de Zaragoza y el relieve con la heráldica del arzobispo Santos en el trascoro de la Seo zaragozana.

Obras patrocinadas con los legados testamentarios del arzobispo en Quintanadiez de la Vega (Palencia) a mediados del siglo XVII.

Las donaciones testamentarias del arzobispo Andrés Santos a su localidad natal, propiciaron la edificación de la capilla mayor de la iglesia parroquial del Salvador, un templo que estaba en construcción cuando el arzobispo dio por escrita su última voluntad⁹⁰. A pesar de morir el 13 de noviembre de 1585, los legados testamentarios del prelado no se cumplieron hasta 1646, por lo que las obras no comenzaron hasta 1643, tres años antes de la llegada del cuerpo de Andrés Santos. La noticia documental de la donación expresada en el testamento del arzobispo, nos llevó a visitar Quintanadiez de la Vega (Palencia), en busca de las obras que debían realizarse por mandato del difunto, a saber: el crucero y la capilla mayor, una sacristía, el sepulcro de Andrés Santos, el retablo mayor dedicado al Salvador y los ornamentos litúrgicos donados por el prelado. La austera fábrica de la construcción, la mediocre calidad de la talla del sepulcro y el retablo mayor han despertado poco interés en el panorama de la historia del arte palentino, y a excepción de algunas publicaciones en las que se cita algún dato de interés⁹¹, en origen contamos con poca información al respecto.

90. Los servicios de altar también donados por el arzobispo no se encuentran en los fondos de la sacristía de la iglesia parroquial de Quintanadiez, tal y como hemos podido comprobar.

91. NAVARRO GARCÍA, R., *Catálogo monumental de la provincia de Palencia*, vol. III, Palencia, 1930-1946, pp. 38-39. Se plantea que el sepulcro de Andrés Santos era de época Neoclásica, cuando actualmente conocemos que se

Cuando el arzobispo Andrés Santos decidió ayudar a sufragar parte de las obras de la iglesia parroquial de Quintanadiez de la Vega, la construcción del cuerpo del templo debía estar bastante avanzada, y aunque desconocemos la fecha de inicio de los trabajos, sabemos que en el año 1560 intervino en la ya comenzada edificación el cantero Juan de León⁹². Las obras del crucero, la capilla mayor y la sacristía de la iglesia parroquial de Quintanadiez de la Vega fueron contratadas por los ejecutores testamentarios de Andrés Santos en el año 1643 al maestro de obras Francisco Rodríguez⁹³, que aparece documentado en la realización de varias intervenciones en el templo.

La iglesia parroquial de Quintanadiez de la Vega está realizada en ladrillo a tizon alternado con verdugadas de mampostería, y su planta cuenta con un cuerpo longitudinal de tres tramos y un módulo de gran desarrollo constructivo que se corresponde con la obra financiada por Andrés Santos. Este último acoge la capilla mayor de testero recto y el crucero, que cuenta con dos espacios, uno al norte y otro al sur, colindante a la sacristía, de igual tamaño y forma cuadrangular que el presbiterio. El cuerpo de naves del templo, se cubre con una bóveda de cañón con lunetos, mientras que el crucero cuenta con una cúpula ciega sobre pechinas que magnifica el espacio sacramental cercano altar. La falsa cúpula descansa sobre cuatro gruesos arcos torales, que delimitan a modo de arcos triunfales los diferentes espacios del templo. Al exterior se translucen los potentes volúmenes del módulo constructivo de la cabecera y el crucero, que se erigen como una monumental mole con sus muros de *rejola*.

En el interior, la iglesia está enlucida de blanco, y los muros interiores del crucero y la cabecera de la iglesia, están recubiertos de pintura a modo de arquitecturas fingidas con un claro predominio del color carmín y amarillo. En cuanto a la decoración monumental, tan sólo se limita a los rectángulos recuadrados con relieves de rombos en el intradós de los arcos torales que delimitan el crucero de la iglesia. A la sacristía, adosada al lado sur de la iglesia y también construida gracias al patrocinio de Andrés Santos, se accede a través de una puerta situada en el tramo sur colindante al crucero. Su planta es cuadrada, y al igual que el crucero, está cubierta por una cúpula ciega sobre pechinas, siguiendo el esquema decorativo y estructural utilizado en la capilla mayor.

La financiación de esta iglesia parroquial con los legados testamentarios del arzobispo ha quedado patente gracias a una inscripción epigráfica en una lápida situada en el lado norte del crucero del templo, donde se especifican las condiciones del difunto para la construcción y dotación de la misma. Este testimonio epigráfico marca las pautas para posteriores enterramientos y circunscribe el lugar en el que el arzobispo fue de nuevo enterrado. La lápida reza lo siguiente:

trata de una obra de mediados del siglo XVII; BRASAS EGIDO, J., *Inventario artístico de Palencia y su provincia. Antiguos Partidos Judiciales de Carrión de los Condes, Saldaña y Aguilar de Campoo*, vol. II, J. J. Martín González (dir.), Madrid, 1980, p. 148. Respecto al sepulcro del arzobispo, contamos con el estudio realizado por Pablo Luis de Castro, vid: DE CASTRO MARTÍN, P. L., "Arte funerario del siglo XVII en la provincia de Palencia", en *Actas del III Congreso de Historia de Palencia* (30, 31 de marzo y 1 de abril, Palencia), M^a V. Calleja González (coord.), vol. IV, Palencia, 1995, pp.601-617.

92. BRASAS EGIDO, J., *Inventario artístico de Palencia y su provincia...op. cit.*, p. 148.

93. Una de las cuestiones que más llaman la atención, es que varios de los maestros que trabajan en la construcción de la iglesia parroquial de Quintanadiez de la Vega son de Carrión de los Condes, una localidad de gran importancia artística por sus fulgurantes construcciones románicas y el foco de producción más importante del centro de la provincia de Palencia.

“El Ilmo. Sr. D. Andrés Santos, natural de este lugar y arzobispo que fue de Zaragoza, mandó edificar esta capilla mayor de sus propios bienes y hacienda sin pedir para sí ni sus sucesores el patronazgo de ella. Pero el ordinario de este obispado por sentencia quedó en contradictorio juicio entre sus testamentarios y el concejo de este lugar adjudicó la capilla cabecera para su entierro al lado del Evangelio sin que otro ninguno se pudiese enterrar en ella y 15 pies desde las gradas de dicha capilla cabecera para que el un lado que escogiese el Ilmo. Sr. D. Miguel Santos, arzobispo de Granada, su sobrino y testamentario perpetuo, se pudiese enterrar sólo los que él quisiese y en el otro lado los curas de esta iglesia y los capellanes y deudos del fundador siendo clérigos y presbíteros, y así mismo el sacristán si lo fuese, pagando por el rompimiento 10 ducados; y en el demás cuerpo de la capilla se pudiesen enterrar todos los que quisiesen pagando por el rompimiento de las primeras sepulturas 5 ducados y por el de las segundas, cuatro. Y porque el dicho Sr. Arzobispo de Granada no eligió el dicho lado por haber muerto antes de acabarse la capilla, el Sr. D. Bartolomé Santos de Risoba, obispo de León y de Sigüenza, que supo y entendió su voluntad, eligió el lado del Evangelio para que en él se pudiesen enterrar sólo los deudos del fundador que hubiesen sido obispos, inquisidores, oidores de cualquier Consejo o Audiencia Real, canónigos magistrales o doctorales de iglesias catedrales o dignidades o canónigos en ellas, pagando por el rompimiento, los que hubieran sido obispos, 20 ducados y los demás, 10⁹⁴.”

El retablo mayor de pintura y escultura (ca. 1645) dedicado al Salvador, que también fue costeado con la herencia otorgada por Andrés Santos, guarda similitudes más que notables en su traza con el retablo de corte clasicista bajo la advocación de San Sebastián (catedral de Palencia) realizado en 1637 con pinturas de Blas de Cervera⁹⁵. Dichas semejanzas nos hacen plantearnos que los maestros que trabajaron en el retablo de la iglesia parroquial de San Salvador siguieron el modelo del de la seo palentina.

El sepulcro del arzobispo, realizado en piedra, está situado en el lado del Evangelio en el presbiterio de la iglesia parroquial de Quintanadiez, y su escasa calidad denota el gasto de la herencia por parte de sus ejecutores testamentarios y benefactores en sus propios intereses, relegando una pequeña cantidad a la construcción del lugar de descanso eterno del prelado. El enterramiento de Andrés Santos se concibe a modo de arco de triunfo situado a media altura de los muros, con ménsulas sustentando el conjunto en la parte inferior y flanqueado por dos pilares cajeados que delimitan el espacio interior acotado por el arco. El conjunto queda coronado por una cornisa que sustenta el frontón curvo que queda partido en la parte central por el escudo de armas del arzobispo, en cuyo campo está la cruz de San Andrés con las letras capitales de su nombre y su apellido en el flanco diestro y siniestro de la pieza. En el centro de la punta del campo del escudo, aparece en relieve el monograma de María coronado⁹⁶, y en el centro del jefe el monograma de la compañía de Jesús⁹⁷. El conjunto heráldico está culminado por una cruz latina y alrededor cuenta con volutas a modo de pergamino, todo

94. La transcripción nos la ofrece José Antonio Tarilonte, vid: TARILONTE DÍEZ, J. A., *Historia de un linaje: los Santos de San Pedro...* op. cit., p. 115.

95. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., *El retablo Barroco en España*, ed. Alpuerto, s.a., Madrid, 1993, p. 54.

96. AHPNZ, Bernabé Lancemán de Sola, 1584, s. f. ; Anexo doc. núm.p.8. En su testamento manifiesta su devoción a la Inmaculada Concepción.

97. Durante su carrera, mostró su apoyo a la labor de la Compañía de Jesús, tal y como hemos señalado en su biografía. Este apoyo incondicional, se refleja en el escudo de armas del propio Andrés Santos, en el que campea el monograma de la Compañía jesuítica.

ello timbrado por el capelo arzobispal. La estatua orante del arzobispo se encuentra en actitud activa, acompañado por un atril sobre el que está el Santo Evangelio y la mitra episcopal⁹⁸. En la parte inferior del conjunto, se dispone una lápida adosada con la inscripción epigráfica que identifica al arzobispo Andrés Santos y nos narra el acontecimiento del traslado de su cuerpo⁹⁹. Los restos del prelado llegaron a la iglesia parroquial de Quintanadiez el 30 de septiembre de 1646, una fecha en la que se creía que Andrés Santos había muerto el 17 de noviembre de 1585, y que en realidad se corresponde con el día en que sus restos llegaron desde Monzón a Zaragoza.

Al otro lado de la cabecera, se encuentra el sepulcro del sobrino de Andrés Santos, don Miguel de San Pedro, arzobispo de Granada y Virrey de Cataluña, que sigue el mismo modelo que el anterior sin ninguna pretensión de elaborar un retrato del difunto. Esta tipología de escultura funeraria fue común en los enterramientos de personalidades ilustres en el ámbito palentino, y está directamente relacionada con la herencia de las obras creadas por Pompeo Leoni en el Escorial, que ya encontramos en el sepulcro gótico del infante Alfonso, de finales del siglo XV, en la Cartuja de Miraflores.¹⁰⁰

Ornamentos litúrgicos del arzobispo

La sacristía de Quintanadiez de la Vega, contiene en sus fondos varios ornamentos litúrgicos donados por Andrés Santos que hallamos en una arcón de viaje pertene-

Fig. 6. Sepulcro del arzobispo Andrés Santos situado en el lado del Evangelio del presbiterio. Iglesia parroquial de San Salvador. Quintanadiez de la Vega (Palencia). Foto: Carmen Morte García.

98. DE CASTRO MARTÍN, P. L., "Arte funerario del siglo XVII en la provincia de Palencia", *Actas...op. cit.*, pp. 609-613; Como en el caso de los sepulcros en la capilla mayor de Santa María de la Victoria o del Camino, en Carrión de los Condes (Palencia) entre otros. Puede plantearse que el escultor encargado de realizar el sepulcro de Andrés Santos trabajase en Carrón de los Condes, centro neurálgico del norte de Palencia.

99. Hemos realizado la transcripción de la lápida *in situ*, y reza lo siguiente: "Aquí Iace el Ylustrismo Señor Don Andres Santos natural deste lugar inquisidor que fue de Llerena Cuenca Cordoba Balladolid y Çaragoça el primer obispo de Teruel y Arçobispo de Çaragoça uno de los prelados de mayor vigilancia y celo de los de su tienpoy de quien el Señor Rey D. Phelipe el 2 en las Cortes que celebroy a los del Reyno de Aragon el año de 1585 fyo los negocios mas grandes de aquel Reyno y los dispuso con igual satisfacion de todos murió en las mismas Cortes a 17 de Noviembre de del dicho año depositose su cuerpo en la Yglesia Metropolitana de Çaragoça y de allí se trasladaron sus huesos a esta yglesia en 30 de septiembre de 1646 asistiendo a su traslacion y diciendo misa y predicando en el altar el Ylustrisimo D. Bartolome Santos de Risoba obispo en diócesis de Leon y después de Siguenza (hijo) de Catarina Santos hermana de dicho arçobispo".

100. ESTELLA MARCOS, M., "Estatuas funerarias madrileñas del siglo XVII: documentación...op. cit.", p. 254.

Fig. 7. Capa pluvial del arzobispo Andrés Santos. Sacristía de la iglesia parroquial de San Salvador. Quintanadiez de la Vega (Palencia). Foto: Carmen Morte García.

cientes a su prelatura en la diócesis de Teruel, tal y como se expresa en su testamento¹⁰¹. Hasta el momento estas piezas habían pasado desapercibidas, e incluso en el *Inventario Artístico de Palencia y su Provincia*, tan sólo se hacía referencia a dos casullas, cuando en realidad hemos hallado varias capas pluviales, amitos, albas, dos casullas, dalmáticas, collarejos y otras prendas que cronológicamente oscilan desde el siglo XVI al XVIII, de las cuales, las más antiguas se corresponden

con las donadas por Andrés Santos, concretamente, un terno, compuesto por una capa pluvial (3, 10x 1, 56 m.), una casulla (1,24 h x 56 m.), el amito y dos dalmáticas (1,12 h x 1,36 m.) con sus collarejos, y una casulla bordada de terciopelo rojo¹⁰². A excepción de esta última pieza, el resto fueron reenteladas a finales del siglo XIX o principios del XX imitando la factura textil del siglo XVI, suponemos debido al uso continuo en los oficios litúrgicos. Tan sólo se han conservado los detalles sobrepuestos a base de bordados con puntos de hilo de oro tendido de las armas del arzobispo Andrés Santos¹⁰³.

Nuestros hallazgos documentales han planteado la posibilidad de que también en el seno de la Seo de Zaragoza se conserven algunos ornamentos litúrgicos, así como servicios de altar pertenecientes al arzobispo. En los *Libros de Sacristía* del Archivo Capitular de la Seo aparecen citados varios ornamentos litúrgicos destinados a sufragar parte del derecho de capa del prelado que fueron tasados por bordadores¹⁰⁴, tal y como refleja la documentación, que esperamos se conserven y puedan ser objeto de un estudio.

Todas estas noticias plantean una primera aproximación al patrocinio artístico de una personalidad carente de estudios en profundidad, y del que aún quedan muchos datos por exhumar. Una figura que no sólo guarda interés en relación a su legado al patrimonio cultural aragonés, sino que nos introduce en el panorama peninsular de las relaciones y vínculos establecidos entre las personalidades cercanas al círculo de la Corte, bajo el férreo control de "Su Majestad Felipe II". Nos quedan muchas noticias

101. El arzobispo donó "todos los ornamentos corporales y otros qualesquiera aderezos y plata de servicio del altar que yo tenía al tiempo que fui nombrado para la iglesia de Teruel", vid; AHPNZ, Bernabé Lancemán de Sola, 1584, s.f.

102. La otra casulla, de terciopelo rojo bordado no sabemos si perteneció al arzobispo o a su sobrino Miguel de San Pedro, ya que no goza de las armas del propietario bordadas sobre su superficie. Todas las piezas se encuentran en muy mal estado de conservación.

103. Los datos necesarios para analizar los ornamentos litúrgicos del arzobispo Andrés Santos están entresacados de la tesis doctoral elaborada con motivo de la tesis doctoral de Ana Ágreda Pino, vid: ÁGREDA PINO, A. M., *Los ornamentos en las iglesias zaragozanas. Siglos XVI-XVIII. Aportación al estudio de los talleres de bordado y las artes textiles en Aragón en la Edad Moderna*, t. 2, Universidad de Zaragoza, 1997, pp. 384-389 y pp. 417-4178. Esta tesis doctoral fue publicada bajo el mismo título por la Institución "Fernando el Católico" en el año 2001.

104. ACSZ, *Libro de Sacristía*, 1586, s.f.

por dilucidar, sobre todo en lo referente a la búsqueda de documentación vinculada con diversas obras artísticas cuyo patrocinio se le atribuye¹⁰⁵.

La clave de las siglas de los archivos consultados es la siguiente:

ACSZ: Archivo Capitular de La Seo de Zaragoza

AHPNZ: Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza.

ARCHV: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

AHN: Archivo Histórico Nacional.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

*1585, ZARAGOZA.

El arzobispo Andrés Santos en primera persona hace donación de la serie de doce tapices de los Meses, también llamada del Zodíaco, a la Seo de Zaragoza.

AHPNZ., Notario Sebastián Moles, 1585, papel suelto (entre los ff. 445v y 446 r.)

Hago donacion de doce panos que llaman de los meses de seis annas de cayda, que por todas son 600 annas, a nuestra yglesia metropolitana de Zaragoza para el adorno de ella en las fiestas del Corpus y de su Octavario, y las obras que se celebrase en dicha iglesia que pareciere; con que no los puedan prestar sino a los prelados que por tiempo seran desta iglesia y para cualquiera otra casa de esta ciudad en caso que haya que posar en ella alguna de las personas Reales.

[Testes: Micer Joan Ribas]

2

*1585, día 15 de Noviembre. ZARAGOZA.

Acto Público de muerte del arzobispo Andrés Santos, acaecida en Monzón (Huesca) el 13 de Noviembre de 1585, testificada por el notario personal del arzobispo, Joan Menduci, y recogida por el notario de número Juan Moles.

AHPNZ., Notario Juan Moles, 1585, f. 1.555 v -1.556 v.

[Acto Público de muerte] Eadem die loco, convocado el Illustre capitulo de canonigos de la Seo yglesia metropolitana de la ciudad de Çaragoça. Por mandamiento del Ilustre Señor Augustin Perez de hecho canonigo mas antiguo de dicha iglesia y llamamiento de Joan Munyoz tirado portero ordinario de dicha iglesia, el qual hubo fe haver llamado el dicho capitulo para los presentes dia hora y lugar que assi convocado dentro del capitulo de la dicha iglesia, en donde otras vezes el dicho capitulo se acostumbra juntar, en el qual interbemieron (sic.) el dicho señor Augustin Perez de hecho canonigo mas antiguo, el doctor Pascual Mandura, el doctor Diego Monreal, el doctor Anthonio Joan Romero, el doctor Martin Terrer y el doctor Pedro Torrellas, canonigo de la dicha iglesia. Et de si concordese en nombre de todo el dicho capitulo dixera que attendido y considerado que a su notario ha llegado que la buena memoria del Illustrisimo y Reverendisimo Don Andres Sanctos, ultimo Arçobispo de la dicha ciudad de Çaragoça, fues-

105. Respecto a la información vertida por fray Lamberto de Zaragoza en relación a la financiación del Hospital de Nuestra Señora de Gracia y del Colegio de las Vírgenes, no hemos encontrado ni una pequeña cita al respecto en la documentación revisada para acometer esta aproximación, vid: DE ZARAGOZA, fr. L., *Teatro histórico de las iglesias de Aragón*, t. IV, Pamplona, Imprenta de la Viuda de Don Joseph Miguel de Ezquerro, 1785, p. 91. También tenemos noticia de otras obras financiadas por el prelado que no han llegado hasta nuestros días, vid: SAN VICENTE PINO, Á., *Años artísticos de Zaragoza 1782-1833, sacados de los Años políticos e Históricos...op. cit.*, p. 263. Quizá en ulteriores investigaciones salga alguna noticia documental a la luz que pueda clarificar en efecto, o desmentir en su defecto, las afirmaciones vertidas por las fuentes históricas del siglo XVIII.

se muerto segun parecia por un instrumento de carta publica de muerte hecho en la villa de Monçon a trece dias de los presentes mes de nobiembre y año a mil quinientos ochenta y cinco, y por el magnifico Joan de Menduci habitante en la dicha ciudad de Çaragoça, y por las autoridades apostholica por donde quiere y real por los reynos de Aragon y Valencia publico notario recibido y testificado, por cuya muerte el regimiento, administracion y destribucion de la jurisdiction, basallos, bienes y rentas del dicho arçobispado y que para scribir y tomar possession de las cassas archieospales nombravan a los dichos señores micer Augustin Perez y Martin Terrer exquibus ne fieri Instrumentum.

[Testes] Lorenço de Villanueva y Andres Rebollat, escribanos cesarauguste habitantes.

3

1585, día 15 de Noviembre. ZARAGOZA.

Toma de posesión de las casas del arzobispo Andrés Santos (palacio arzobispal de Zaragoza) tras su muerte por parte de los canónigos de la Seo de Zaragoza, Agustín Pérez y Martín Terrer.

AHPNZ., Notario Juan Moles, 1585, ff. 1.556 v-1558 r.

[Possession] Et incontinenti los dichos señor Augustin Perez y Martin Terrer cumpliendo el mandamiento del dicho capitulo fueron a las casas archiepiscopales de la dicha ciudad, y dentro de aquellas ante la presencia de Joan Moles, notario, y de todos los testigos infrascriptos, comparecieron y fueron personalmente constituydos los dichos señores Augustin Perez de hecho y Martin Terrer, personas nombradas procuradores y canonigos del dicho capitulo, los quales dixeron que secretacion (sic.) como de hecho se quitaron las dichas capas Archiepiscopales y tomaron con coperal (sic.) real, y al tener possession de aquellas entrando y saliendo en ellas, y abriendo y cerrando las puertas principales dellas, y assi mesmo que subieron a la dicha cassa e abrieron y cerraron las puertas de dicha (tachado) sala principal de aquellas, y passaron por las dichas casas, e baxaron a la iglesia la qual allaron cerrada y levantaron y abaxaron las aldavas de dichas puertas en lo qual estante lleço el Ilustre (en blanco) luion, arcidiano de belchite collector apostolico, el qual juntamente con los dichos senyores canonigos testigos y mi notario fuimos al carcelero a que diesse y entregasse las llaves de las carceles de dicha cassa a dichos señores canonigos, el qual dicho carcelero dio y entrego las llaves a dichos señores canonigos de dichas carceles y fueron a aquellas y abrieron y cerraron las puertas, y bolvieron a entregar dichas llaves de dichas carceles a dicho carcelero y aquellas tubiesse en nombre del dicho capitulo y que jurasse como de hecho juro en poder y manos de dicho señor Augustin Perez a Dios sobre la cruz y santos quatro Evangelios de tenerlas en nombre de dicho capitulo y de haber y cumplir todas y cada unas cossas a su officio tocantes. E assi mesmo pidieron a (en blanco), secretario de dicho señor arçobispo los sellos de aquel, el qual cumpliendo dicho mandamiento los dio y entrego en de poder de dichos señores canonigos para que aquellos llevassen al dicho capitulo y los hiziesse romper como es costumbre. E assi mesmo los dichos señores canonigos juntamente con dichos testigos y mi notario fuimos de dichas cassas al aposento de dicho señor Pasqual Mandura, el qual esta dentro de la dicha Seo donde de presente servia de consistorio y se oyan las causas, y entraron dentro de aquel y se asentaron en dos sillas que servian de tribunales de dicho consistorio, y de alli fueron a otro aposento de dicha iglesia que esta cabe la puerta que sale hazia la casa del priorado de la Seo, y abrieron y cerraron las puertas, de lo qual todo hizieron pacifficamente, y quietas sin contradicción de persona alguna segun que el dicho notario y testigos infrascriptos ocularmente vimos y entenamos exequibus. Qui supra proxime nominat.

4

*1585, día 15 de Noviembre, ZARAGOZA.

Un escolar de la Seo de Zaragoza quiebra los sellos del arzobispo Andrés Santos tras su muerte por orden del Capítulo de dicha catedral.

AHPNZ., Notario Juan Moles, 1585, ff.1.558r y v.

El valor del prestigio: introducción a la biografía y empresas artísticas financiadas...

[Fractio de sellos] Et factis premessis illico convocado pro ut supra el dicho capitulo y los dichos señores micer Augustin Perez de hecho y el doctor Martin Terrer, darons (sic.) entregaron en poder y manos de dichos señores del capitulo los sellos del dicho don Andres Santos que el dicho (en blanco) havia dado y entregado en su poder (tachado), los quales dichos señores del capitulo en su poder otorgaron haver rescenido y aquellos mandaron a un scolar de dicha yglesia quebrasse, los quales el dicho escolar cumpliendo al mandamiento de dichos señores de capitulo aquellos quebró, segun que yo dicho notario y testigos infrascriptos ocularmente vimos como assi por los estatutos y ordinaciones de dicho capitulo esta despuesto y hordenado. E mandaron las provisiones y otras cosas que se hubieren de despachar durante dicha sede vacante se sellen y despachen con el sello de dicho capitulo exquebus.

Qui supra proxime nominat.